

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

DISERTASI TERBUKA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur

Oleh:

**Mirawati Saktiana
NIM: 20730314**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirawati Saktiana
NIM : 20730314
Program Studi : Program Doktor Hukum
Asal Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini disajikan dalam bentuk penelitian Disertasi yang berjudul : **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar Doktor Hukum, baik di Universitas Borobudur maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Promotor dan Ko-Promotor serta masukan dari tim penguji;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustakan; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Borobudur.

Jakarta, Agustus. 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Mirawati Saktiana

NIM. 20730314

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mirawati Saktiana, lahir di Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 20 September 1979, anak kesembilan dari ayah, Muhammad Zen (almarhum), dan ibu, Jamilah (almarhum). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 31 kota Bengkulu 1991, menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 kota Bengkulu 1994, dan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) kota Bengkulu 1997.

Pada tahun 1999 kuliah di Fakultas hukum Universitas Bengkulu dan tamat pada tahun 2003. Tahun 2011 kuliah di Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan tamat pada 2013. Jenjang pendidikan pada Program Doktor Hukum Universitas Borobudur berjalan sejak 2020 hingga sekarang.

Pengalaman kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sejak tahun 2019 s.d. 2020. Menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain berjudul “*Impact of Pandemy in Public Service On Human Rights*”, dipublikasikan dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021*, Jakarta, Indonesia, “*Criminal Acts of Defamation in The Concept Of Criminal Law*”, dipublikasikan dalam *Proceedings of the 1st Multidiscipline International Conference (MIC), held by Nusantara Training and Research (NTR) with Universitas Borobudur*, 30 Oktober 2021, dan “*The Query Of The Sanctions For Enforcement Of Money Politics In Indonesia*”, dipublish dalam jurnal Vol 6 No 2 (2022): *Unram Law Review(ULREV)*, 30 Oktober 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke Tuhan Yang Maha Esa, berkat karuniaNya Hasil Penelitian Disertasi ini dapat penulis selesaikan. Hasil Penelitian Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur dengan judul **“REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Disertasi ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Halilintar, MM., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Borobudur;
2. Bapak Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc., selaku Rektor Universitas Borobudur yang juga telah memberi kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Borobudur;
3. Bapak Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM., selaku Direktur Program Pascasarjana sekaligus sebagai Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur dan merangkap sebagai Promotor yang memberi semangat, untuk meningkatkan kualitas keilmuan, telah meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing, memberi arahan, menata pola pikir yang benar dalam alur akademik dan keilmuan, memandu penelitian disertasi yang tepat sesuai dengan khazanah keilmuan;
4. Ibu Dr. Darwati, SH., MH, selaku Sekretaris Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang telah membantu dan memberi dorongan sehingga hasil penelitian disertasi ini dapat penulis selesaikan;
5. Ibu Dr. Megawati Barthos, SH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur merangkap sebagai Ko-Promotor yang telah

menghidupkan tata krama akademik dalam penelitian dan penulisan disertasi, serta memandu penulis untuk menaati kaidah-kaidah keilmuan dalam menyelesaikan penelitian untuk disertasi ini;

6. Semua staf pengajar Program Doktor Hukum (S-3), Program Pascasarjana Universitas Borobudur yang membekali saya selama menempuh pendidikan;
7. Keluarga dan sahabat tercinta yang menjadi motivator bagi saya untuk menyelesaikan Disertasi ini;
8. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

Atas terwujudnya model dalam penelitian ini, Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Gubernur Bengkulu
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
7. Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Dan semua pihak yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian Disertasi ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian ini. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan peneliti mohon dapat dikoreksi oleh pembaca.

Jakarta, November 2022

Mirawati Saktiana

ABSTRAK

Mirawati Saktiana, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H., selaku Promotor dan Dr. Hj. Megawati Barthos, S.H., M.M., selaku Ko-Promotor.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kenyataannya masih banyak terjadi penelantaran terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Permasalahannya adalah (1) bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, (2) bagaimana proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan (3) bagaimana model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi?

Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan empiris, di dukung dengan teori perlindungan hukum dan teori hukum progresif sebagai *grand theory*, teori putusan sebagai *middle theory*, teori hak perempuan dan teori hak anak sebagai *applied theory* sebagai pisau analisis, serta didukung dengan kajian pustaka.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian masih rendah. Terbukti dari 50 perkara perceraian yang dijadikan sampel, sebanyak 58 % putusan dengan pembiayaan terhadap perempuan dan anak tidak dilaksanakan. Hal ini karena masih lemahnya kemampuan monitoring eksekutif dan yudikatif untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama. Rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Perkawinan sangat diperlukan, dengan menambahkan 1 pasal yang mengatur kewajiban keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Selanjutnya dibuat peraturan pemerintah yang mengatur petunjuk tentang tatacara kerjasama yang diperlukan antar lembaga dan perbankan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi. Model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi adalah berupa aplikasi lintas instansi untuk memonitor pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.

Kata kunci: Rekonstruksi perlindungan hukum, hak perempuan dan anak pasca perceraian, koordinasi antar instansi, teknologi informasi, aplikasi lintas instansi

ABSTRACT

Mirawati Saktiana, RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION ON WOMEN'S AND CHILDREN' RIGHTS BASED ON INFORMATION AND TECHNOLOGY, under supervision of Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H., as Promoter and Dr. Hj. Megawati Barthos, S.H., M.M., as Co - Promoter.

Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates the obligation of the ex-husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the ex-wife, and is responsible for all maintenance and education costs needed by the child after the divorce. For State Civil Apparatus specially, Government Regulation Number 10 of 1983 stipulates that ex-husbands are obliged to give up part of their salary for the livelihood of their ex-wife and children. However, there are still a lot of neglect of the rights of women and children after divorce.

The problems are (1) how is the level of community compliance of the implementation of the decision of the Religious Courts after divorce, (2) how is the process of reconstructing the legal protection for the rights of women and children after divorce, and (3) how is the information technology-based model of legal protection for the rights of women and children after divorce?

The methodology used by the researcher is normative and empirical juridical, supported by legal protection theory and progressive legal theory as grand theory, decision theory as middle theory, women's rights theory and child rights theory as applied theory as analytical tools, and supported by literature review.

The level of community compliance of the implementation of post-divorce Religious Court decisions is still low. Proven by the 50 divorce cases sampled, 58% of decisions for financing women and children were not implemented. This is due to monitoring capabilities on executive and judicial sides are weak in ensuring the implementation. Therefore, the reconstruction of the Marriage Law is needed, by adding 1 article regulating the obligation of executive and banking involvement to ensure the implementation of the post-divorce decisions of the Religious Courts. Furthermore, a government regulation is made regulating the instructions on the procedures of cooperation between institutions and banks by taking advantage of the strength of information technology.

The reconstruction model of legal protection for the rights of women and children after divorce based on information technology is in the form of a cross-agency application to monitor the implementation of post-divorce Religious Court decisions.

Keywords: *Reconstruction of legal protection, post-divorce women's and children' rights, coordination between agencies, information technology, cross-agency applications.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Originalitas Penelitian	18
F. Kerangka Berfikir	21
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II	KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	23
	A. Kerangka Teori	23
	1. Teori Perlindungan Hukum	23
	2. Teori Efektivitas Hukum	28
	3. Teori Hukum Progresif	34
	4. Teori Putusan	46
	5. Teori Hak Perempuan	56
	6. Teori Hak Anak	72
	B. Tinjauan Pustaka	98
	1. Konsep Perceraian	98
	2. Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian	115
	3. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian	125
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.	137
	A. Pendekatan Penelitian.	139
	B. Spesifikasi Penelitian	140
	C. Sumber Data Penelitian	141
	D. Teknik Pengumpulan Data.	143
	E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.	145
	F. Analisis Data	146
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	147
	A. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian	147

	B. Proses Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi	161
	C. Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian Berbasis Teknologi Informasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak	182
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	210
	A. Kesimpulan	210
	B. Saran	212

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Penyebab Perceraian Terbanyak di Indonesia Sepanjang Tahun 2021	5
Tabel. 2	Jumlah Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut Laporan Statistik Indonesia Tahun 2021	6
Tabel. 3	Provinsi Di Indonesia Dengan Kasus Perceraian Tertinggi Tahun 2021	6
Tabel. 4	Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2020	9
Tabel. 5	Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2021	9
Tabel. 6	Penyebab Perceraian Terbanyak di Indonesia Sepanjang Tahun 2021	148
Tabel. 7	Jumlah Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut Laporan Statistik Indonesia Tahun 2021	149
Tabel. 8	Provinsi Di Indonesia Dengan Kasus Perceraian Tertinggi Tahun 2021	150
Tabel. 9	Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2020	155
Tabel. 10	Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2021	155
Tabel. 11	Data Perkara Perceraian Yang Diputus Pada Pengadilan Agama	145
Tabel. 12	Data Jumlah Perceraian Pada Peradilan Agama di Provinsi Bengkulu	152

Tabel. 13	Data Jumlah Pengaduan Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	153
Tabel. 14	Data Jumlah Izin Perceraian Dan Pengaduan Dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	154
Tabel. 17	Data Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 s.d. 2022	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	10
Gambar 2.	Data Pengaduan Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia	156
Gambar 3.	Logo Aplikasi E-Mosi Caper	184
Gambar 4.	User Aplikasi E-Mosi Caper	185
Gambar 5.	Menu <i>User</i> Badan Kepegawaian Daerah	186
Gambar 6.	Menu <i>User</i> Pengadilan Agama	187
Gambar 7.	Menu <i>User</i> Bendahara	187
Gambar 8.	Menu <i>User</i> Bank Bengkulu	188
Gambar 9.	Menu <i>User</i> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	188
Gambar 10.	Menu <i>User</i> Monitoring	189
Gambar 11.	Menu Pelacakan dan Pengaduan	190

DAFTAR LAMPIRAN

1. Google Form Quisener perempuan yang berperkara dengan pembebanan pembiayaan pada putusan Pengadilan Agama
2. Hasil Quisener perempuan yang berperkara dengan pembebanan pembiayaan pada putusan Pengadilan Agama
3. Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: W7-A/2763/HM.02.3/11/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Pemberlakuan Aplikasi Elektronik Monitoring Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
5. Foto kegiatan penelitian
6. Lembar Matrik Persetujuan Perbaikan Hasil Penelitian Disertasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Undang-Undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).¹

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.²

Rancangan Undang-Undang ini mempunyai tiga tujuan:

1. Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*.
2. Untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.

¹ <https://suduthukum.com/2017/12/sejarah-lahirnya-uu-no1-tahun-1974.html>

² *Ibid.*

3. Menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.³

Beberapa dampak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Dari segi kewanitaan banyak hal positif yang dapat diambil yaitu wanita memiliki hak dalam urusan poligami dan kedudukan dalam wanita dalam berumah tangga semakin tertata.
2. PNS dan lingkup pemerintahan mendapatkan dua peraturan yang sangat ketat dalam urusan perkawinan dan anggaran uang Negara untuk membiayai istri pensiunan PNS menjadi dapat dikurangi.
3. Bagi masyarakat yaitu perceraian dan poligami menjadi berkurang, munculnya masalah sosial akibat sulitnya melakukan poligami, dan munculnya jenis-jenis perkawinan yang dilarang oleh agama dan negara.⁴

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia.⁵

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁶ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hal. 6-7

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 1

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 4 huruf a

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan keyakinan untuk berumah tangga selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Tidak ada pasangan yang dari awal perkawinan sudah merencanakan untuk berpisah ataupun bercerai. Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan dapat saja terputus. Dalam hal ini perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan⁸

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁰

Perceraian tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara yang ada di belahan dunia. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat, sekitar 4-5 juta orang menikah setiap tahun di AS dan sekitar 42-53% dari pernikahan tersebut akhirnya berakhir dengan perceraian. Alasan paling umum di balik perceraian antara lain kurangnya komitmen, sering

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

berdebat, keuangan, hingga ketidaksetiaan. Alasan-alasan ini tentu bisa merusak pernikahan.¹¹

Rusia menduduki tingkat pertama negara dengan perceraian tertinggi, diikuti Belarus, Ukraina, Moldova, Cayman Islands, Amerika Serikat dan Lituania. Di Rusia, khususnya, tingkat perceraian mendekati 51%, dan menurut laporan pada 2012, hampir 650.000 orang bercerai. Alasan perceraian negara yang dipimpin Vladimir Putin itu adalah alkoholisme, situasi hidup di bawah standar, dan ekonomi.¹²

Sementara di sisi lain, Belarus memiliki tingkat tertinggi kedua di dunia dengan 68% dan alasannya adalah sekularisasi, tingkat aborsi dan peningkatan kemiskinan. Selain itu, 40% orang yang tinggal di bagian negara ini tidak beragama, sehingga pembunuhan terhadap pendeta dan upaya untuk menghapus kepercayaan kepada Tuhan merupakan faktor tambahan.¹³

Di Indonesia sendiri, kasus perceraian yang diproses di Peradilan Agama Indonesia masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus.¹⁴ Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220808155805-33-362032/negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia-ada-ri>

¹² <https://www.riau24.com/berita/baca/1652068696-inilah-negara-dengan-tingkat-perceraian-paling-tinggi-di-dunia-beserta-alasannya>

¹³ *Ibid*

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>

pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.¹⁵

Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu:

TABEL 1.
PENYEBAB PERCERAIAN TERBANYAK DI INDONESIA
SEPANJANG TAHUN 2021

No.	Alasan Perceraian	Jumlah
1.	Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis)	279.205 kasus
2.	alasan ekonomi	113.343 kasus
3.	Salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya	42.387 kasus
4.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	4.779 kasus
5.	Mabuk	1.779 kasus
6.	Murtad	1.447 kasus
7.	Poligami	893 kasus

Sumber: Databoks, Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Berdasarkan data dari databoks tersebut diketahui bahwa Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.¹⁶

Menurut laporan Statistik Indonesia kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami, yakni:

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*

TABEL 2.
JUMLAH CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK MENURUT
LAPORAN STATISTIK INDONESIA TAHUN 2021

No.	Jenis Cerai	Jumlah	
		Angka	Persentase
1.	Cerai Gugat	337.343 kasus	75,34%
2.	Cerai Talak	110.440 kasus	24,66%

Sumber: Databoks, kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran selama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Berdasarkan data dari databoks tersebut, diketahui bahwa dalam Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami.¹⁷

Provinsi di Indonesia dengan kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.
PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS PERCERAIAN
TERTINGGI TAHUN 2021

No.	Provinsi	Jenis Cerai		Jumlah
		Talak	Gugat	
1.	Jawa Barat	23.971	74.117	98.088
2.	Jawa Timur	25.113	63.1122	88.235
3.	Jawa Tengah	18.802	56.707	75.509
4.	Sumatera Utara	3.553	13.717	17.270
5.	DKI Jakarta	3.959	12.058	16.017
6.	Sulawesi Selatan	3.406	12.169	15.575
7.	Kepulauan Bangka Belitung	3.119	11.914	15.033
8.	Riau	3.198	9.524	12.722
9.	Sumatera Selatan	2.473	8.719	11.192
10.	Sumatera Barat	2.372	6.999	9.371

Sumber: kompas.com, Sepuluh Daerah dengan angka perceraian tertinggi di indonesia selama tahun 2021. Data diolah dari dari situs kompas.com oleh peneliti.

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Dalam laporannya menurut kompas.com, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat.¹⁸

Perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Khususnya anak yang termasuk dalam kelompok rentan, sangat memerlukan perlindungan dari negara. Negara secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.¹⁹ Untuk kepentingan mantan isteri dan anak akibat perceraian, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁰

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, maupun

¹⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

sosial.²¹ Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.²² Bahkan ketika terjadi terjadi perceraian, anak tetap berhak:

1. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
2. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.²³

Jaminan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, pada dasarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisioner Perlindungan Anak Indonesia bahwa konflik orang tua yang terjadi karena berada dalam proses bercerai, atau sudah memiliki keputusan tetap terkait pernikahan, kadangkala meninggalkan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak anak.²⁴

Kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis di Indonesia dilatarbelakangi oleh beragam faktor, seperti adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, *permisifitas* lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak.²⁵

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hal. 69

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14

²⁴ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

²⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Dari bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2020 terdapat kasus pengaduan anak, diantaranya:

TABEL 4.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2020

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak korban perebutan hak kuasa asuh	228 kasus
2.	Anak korban pelarangan akses bertemu orangtua	413 kasus
3.	Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah)	239 kasus
4.	Anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orangtua/keluarga	519 kasus
5.	Anak korban penelantaran orangtua/keluarga	107 kasus
6.	Anak tanpa kepemilikan akta kelahiran	35 kasus

Sumber: Bank Data Perlindungan Anak, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2020. Data diolah dari bank data KPAI oleh peneliti.

Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah) mencapai 239 kasus dan anak korban penelantaran orangtua/keluarga sejumlah 107 kasus. Sementara untuk anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 35 kasus.²⁶

Sementara ditahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan sebanyak 2.971 kasus, yang terdiri dari:

TABEL 5.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2021

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua	492 kasus
2.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga	423 kasus
3.	Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah	408 kasus
4.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah	398 kasus
5.	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	306 kasus

²⁶ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2021. Data diolah dari Validnews.id oleh peneliti.

Konflik orang tua yang terjadi karena berada dalam proses bercerai, atau sudah memiliki keputusan tetap terkait pernikahan, kadangkala meninggalkan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak anak. Banyak orang tua yang akhirnya lupa memenuhi hak anak dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua.²⁷

GAMBAR 1.
DATA PENGADUAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA²⁸

Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran

²⁷ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

²⁸ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>

terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak.²⁹ Terkait hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan pada pemerintah untuk membuat regulasi terkait pemenuhan hak anak pada orang tua yang berkonflik.³⁰

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Syarifuddin dalam kesempatan dialog yudisial tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian bersama *Federal Circuit & Family Court of Australia* (FCFCoA) pada tanggal 27-28 Juli 2022 di Hotel Borobudur Jakarta, menyampaikan bahwa:

Meski jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya besar, Ketua Mahkamah Agung menyayangkan bahwa pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif. Putusan perceraian tidak serta merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan isteri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan. Persoalan pelaksanaan putusan termasuk putusan perkara perceraian merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung RI, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan dari Pemerintah.³¹

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amran Suadi dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bulan Maret 2022, menyebutkan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sementara putusan Pengadilan Agama seperti macan ompeng, tidak memiliki daya eksekusi untuk

²⁹ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

³⁰ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

³¹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

mrealisasikan kewajiban yang timbul akibat cerai, begitu juga nasib anak-anak pasca bercerai menjadi anak yatim swasta.³²

Lebih lanjut Amran Suadi menyampaikan bahwa:

Proses eksekusi terkadang menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak dieksekusi. Dalam perkara perceraian misalnya, besar nafkah yang dibebankan untuk istri dan anak seringkali tidak sebanding dengan besaran biaya eksekusi. Akibatnya putusan-putusan pengadilan dipandang layaknya sekedar “macan kertas” yang hanya berwibawa pada tulisan tapi lemah dalam pelaksanaannya, sehingga kurang dirasakan memberi manfaat bagi para pencari keadilan.³³

Sesungguhnya regulasi dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak, termasuk pasca perceraian. Saran dari Komisi Perlindungan Anak untuk membuat tambahan regulasi tersebut, bisa saja menjadi pertimbangan untuk lebih menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Namun apakah regulasi serupa tidak akan menjadi percuma seperti regulasi sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah.

Perlu kajian dan penelitian yang mendetil tentang regulasi yang bagaimana yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Memang benar dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya akibat perceraian, termasuk kewajiban bapak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya

³² Amran Suadi, *Op.Cit.*, hal. 8

³³ *Ibid*, hal. 9

penghidupan bagi mantan isteri. Namun pada kenyataannya, masih banyak mantan isteri dan anak yang tidak dipenuhi hak-haknya sesuai putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, karena mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.

Perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dilaksanakan. Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Rekonstruksi disini dimaknai sebagai proses pembangunan kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.³⁴ Jika dikaitkan dengan ide tentang hukum, maka rekonstruksi hukum diartikan sebagai suatu proses membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Bagaimana untuk menata Undang-Undang Perkawinan agar dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Selama ini putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, seringkali hanya menjadi formalitas di depan persidangan namun tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ketika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak. Pihak yang dirugikan harus bersusah payah melalui jalur hukum kembali untuk menagih haknya yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan. Jika dalam putusan Pengadilan Agama terdapat amar yang memuat

³⁴ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hal. 1278

ketentuan pembiayaan nafkah kepada mantan isteri dan anaknya namun mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut, tidak jarang mantan isteri dan anaknya tersebut harus bersikap pasrah menerima perlakuan mantan suami sehingga mereka terlantar, atau akhirnya melakukan upaya hukum lainnya agar si mantan suami mau melaksanakan putusan Pengadilan. Ini berarti asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti bahwa apa yang diputus hakim harus dianggap benar,³⁵ tidak dilaksanakan oleh mantan suami.

Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim, seharusnya wajib untuk dilaksanakan oleh mantan suami, jika tidak maka ini berarti perbuatan melanggar hukum. Namun sayangnya ketidaktaatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat terpantau atau termonitor oleh pengadilan. Inilah yang menyebabkan putusan pengadilan seperti “macan ompong”, baru diketahui adanya ketidakpatuhan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini perempuan/mantan isteri dan anak. Belum ada instrumen yang memungkinkan pengadilan untuk memantau kepatuhan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan.

Terhadap putusan Pengadilan Agama, keterlibatan eksekutif dan perbankan akan membantu terlaksananya pembiayaan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sangat dimungkinkan untuk Pengadilan memberitahukan kepada pihak eksekutif dan perbankan bahwa telah ada putusan dengan kewajiban pembiayaan kepada mantan isteri dan anak, selanjutnya pihak eksekutif dan perbankan bisa membantu mantan isteri dan

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 7

anak melalui monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama dan memberikan sanksi yang tepat jika si mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama. Tentu saja kegiatan monitoring bersama ini akan lebih mudah diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien.

Namun apakah dimungkinkan adanya rekonstruksi perlindungan hukum yang melibatkan kerjasama antara yudikatif, eksekutif, dan perbankan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi sebagai jalan keluar untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kenyataan ini menggugah pemikiran peneliti untuk memikirkan alternatif yang akan benar-benar menjamin pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir dari peneliti untuk berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak sudah cukup banyak di Indonesia, dengan konsekuensi hukuman disiplin bahkan pidana.
2. Kenyataan di masyarakat termasuk dari hasil data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa sampai dengan sekarang masih banyak pengabaian terhadap putusan Pengadilan yang mewajibkan pembebanan nafkah kepada mantan isteri dan anak.
3. Hal ini akibat kurangnya kemampuan monitoring terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan pasca perceraian, apakah sudah

dilaksanakan oleh mantan suami atau belum, termasuk lemahnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal monitoring tersebut.

4. Kekuatan Informasi Teknologi belum dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alternatif dalam hal mengawal kepastian pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian.

Untuk itu dalam penelitian disertasi ini, dilakukan penelitian tentang rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan dirumuskan dengan judul: **“REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian?
2. Bagaimanakah proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi?
3. Bagaimana model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisa permasalahan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.
2. Mengkaji dan menganalisa bagaimana proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.
3. Mengkaji dan menganalisa model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis; diharapkan dapat memberi nilai tambah terhadap ilmu hukum dalam upaya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.
2. Secara praktis; diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kajian bagi lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif dalam rangka rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk membuktikan orisinalitas penelitian disertasi ini sebagai wujud pertanggung jawaban akademik maka dirasa perlu untuk menyampaikan beberapa hasil penelitian dalam bentuk disertasi yang pernah ada atau terdahulu.

Terdapat penelitian sebelumnya oleh Ahmad Zuhri Rangkuti dengan judul “Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafi’I dan Hukum Islam” yang berfokus pada putusan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sumatera Utara yang kontradiksi dengan konsep mazhab Syafi’I sehingga banyak putusan tersebut yang tidak diindahkan bekas suami di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari sisi penegakan hukum, implementasi pembayaran nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sumatera Utara tidak terlaksana secara maksimal karena kedudukan dan wewenang pengadilan yang terbatas, hakim tidak berani menggunakan hak *ex-officio*, dan hakim kaku dengan aturan yang mengikatnya. Terdapat juga penelitian disertasi oleh Siti Musawwamah yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Magesan” yang membahas bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya, dan implikasi putusan pada upaya perlindungan perempuan dan anak. Dalam penelitian ini diketahui bahwa implikasi putusan terhadap perlindungan anak sangat ditentukan oleh inisiatif hakim dan gugatan yang diajukan oleh ibunya.

Anak-anak korban perceraian hanya sedikit yang mendapatkan kepastian perlindungan hukum. Selanjutnya penelitian disertasi oleh Zulkarnain dengan judul “Rekontruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia”, pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa hukum pemeliharaan anak akibat perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompulasi Hukum Islam, dalam mengadili perkara pemeliharaan anak terdapat hakim yang memutus secara normatif namun ada juga hakim yang memutus berbeda dengan aturan hukum (*contra legem*) dengan kata lain hakim melakukan penemuan hukum, dan pelaksanaan putusan terkait hak pemeliharaan anak adalah eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang yang dilaksanakan dengan menyita harta termohon eksekusi terlebih dahulu. Untuk rekonstruksi hukum pemeliharaan anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melalui penemuan hukum hakim dalam putusan pengadilan, dilakukan melalui dua hal yaitu pembedanaan dan pembentukan atau penunjukan lembaga khusus untuk mengurus pemeliharaan anak.

Terdapat perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian disertasi yang telah disebutkan di atas, karena dalam penelitian disertasi ini, peneliti menawarkan suatu model yang menggunakan kekuatan informasi teknologi sebagai bentuk dari rekonstruksi hukum perlindungan hak perempuan dan anak yang diharapkan menjadi jalan keluar untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian

setelah berkekuatan hukum tetap. Upaya untuk merekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai payung hukum dari pelaksanaan model rekonstruksi hukum yang ditawarkan.

Mengenai orisinalitas dalam karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan, karena setelah diadakan penelitian baik secara kepustakaan dan website tidak didapatkan suatu penelitian dalam bentuk disertasi yang sama dari segi kajian legal problem dan substansi pembahasannya. Dan berdasarkan penelitian di lapangan, terbukti bahwa hasil penelitian ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

F. Kerangka Berfikir

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Bab kedua ini berisi kerangka teori yang dibangun berdasarkan kajian terhadap teori perlindungan hukum, teori hukum progresif, teori putusan, teori hak perempuan, dan teori hak anak yang akan digunakan sebagai bahan untuk mencari pengaturan terbaik dalam rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

³⁶ Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

³⁷ *Ibid*

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁸

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh sebab itu hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁹

³⁸ *Ibid*, hal. 54

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.⁴⁰ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁴¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁴²

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sarana yang diperlukan dalam perlindungan hukum ada 2 macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

⁴⁰ *Ibid*, hal. 53

⁴¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hal. 64

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 38

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴³

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴⁴

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum

⁴³ *Ibid*, hal. 30

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hal. 133

berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial yang melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi).

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam:

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- 3) Asas Legalitas (*due process of law*);
- 4) Pembatasan kekuasaan;
- 5) Organ-organ eksekutif independen;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- 7) Peradilan tata usaha negara;
- 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- 9) Perlindungan hak asasi manusia;
- 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.⁴⁵

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 123-130

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri negara Republik Indonesia. Mohammad Thahir Azhari menyebutkan ciri-ciri negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah
- 2) Musyawarah
- 3) Keadilan
- 4) Persamaan
- 5) Hak Asasi Manusia
- 6) Peradilan Yang Bebas dan Mandiri
- 7) Perdamaian
- 8) Kesejahteraan
- 9) Bertanggung jawab dan ketaatan rakyat.⁴⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴⁷

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁴⁸

⁴⁶ Zainal Arifin Hosein, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: LP2AB, hal. 19

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013, hal. 67

⁴⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006, hal. 39

Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan motivasi tindakan manusia. Motif tindakan manusia dibedakan dalam dua hal, yaitu jika motif tindakan manusia bersifat intern (untuk dirinya sendiri) dikategorikan moral, tetapi jika bersifat ekstern dikategorikan hukum, karena tindakan tersebut dapat berpengaruh atau diikuti oleh orang lain.⁴⁹

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵⁰

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.⁵¹

⁴⁹ Zainal Arifin Hosein, *Op.cit*, hal. 6

⁵⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal. 12

⁵¹ *Ibid*

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵²

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- 2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.⁵³

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:

*An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartyi between the formal legal system and the operative legal system is secured by 1. The intelligibility of it legal system. 2. High level public knowlege of the conten of the legal rules 3. Efficient and effective mobilization of legal rules: a. A commited administration and. b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and. 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*⁵⁴

⁵² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hal. 6-8

⁵³ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hal. 305

⁵⁴ Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot, bahwa:

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁵⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵⁶

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut, ini artinya efektivitas hukum telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 70

⁵⁵ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal. 303

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, hal. 80

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵⁸

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵⁹

Pada elemen kedua, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 8.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 55

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal. 80

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁶⁰

Pada elemen ketiga, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut yaitu:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁶¹

Pada elemen keempat, pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.⁶²

⁶⁰ *Ibid.* hal. 82

⁶¹ *Loc. cit.*

⁶² *Ibid.*

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.⁶³

3. Teori Hukum Progresif

Secara historis teori “hukum responsif merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) dan *sociological jurisprudence*. Teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum”.⁶⁴

Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan public dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.”⁶⁵

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 11.

⁶⁴ Nonet, Philippe and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (edisi terjemahan oleh Huma), Jakarta: Huma, 2003, hal. 59

⁶⁵ *Ibid.* hal. 60

Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsive yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum *responsive*.⁶⁶

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (*Inggris*) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁶⁷ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hal. 342.

⁶⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hal. 628.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶⁹

Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial).⁷⁰ “Rakyat” dan “adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.⁷¹

Manusia dalam hal ini adalah subjek moral yang diharapkan secara ideal memiliki mutu pribadi dan kebebasan moral yang ditempatkan jauh di atas kesetiaan buta terhadap peraturan hukum (positif). Moralitas ini bukan moralitas deontologis versi I. Kant baik ketika ia berbicara mengenai demi maupun sesuai dengan kewajiban atau aturan-aturan.⁷²

Moralitas Kant bersifat dogmatis dan agak positivistik: manusia untuk moral, dan ini tidak sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum untuk manusia. Moralitas Hukum

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hal. 154

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 2

⁷¹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 191.

⁷² Kebung K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hal. 182

Progresif untuk sementara dapat disebut sebagai “*moralitas heuristik positif*,” manusia bukan budak moral. Heuristik adalah sebuah metode ilmiah versi Imre Lakatos. Intinya: orang tidak harus menghindari sesuatu meskipun diharuskan demikian oleh aturan, melainkan tetap melakukan sesuatu karena hati-nurani memandangnya sebagai baik.⁷³

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁴

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam ber-hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis di atas kertas. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik. Yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah entitas di mana hukum itu

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 17.

berada. Dengan perilaku manusia, hukum menjadi hidup. Tanpa peristiwa perilaku, hukum hanya bermakna teks.

Di satu pihak gagasan tersebut selain logis, juga relevan dengan pemahaman tentang hukum untuk manusia. Sebab, perilaku yang dimaksud di dalam berhukum adalah perilaku manusia pada umumnya dalam masyarakat dan lebih khusus perilaku para penegak hukum.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius. Karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.⁷⁵ Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 13- 21.

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁷⁶

Tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu, hukum seharusnya juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. *Analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam.⁷⁷

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Opcit*, hal. 18

⁷⁷ *Ibid*, hal. 260

buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat.⁷⁸ Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁷⁹

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Teori yang sering dikemukakannya adalah *law as a tool of sosial engineering*. Menurutny tujuan dari *sosial engineering* adalah untuk

⁷⁸ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hal. 80.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 19.

membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin terjadi benturan dan pemborosan.⁸⁰ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁸¹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁸²

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai

⁸⁰ Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia", dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hal. 19.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 20.

⁸² *Ibid*, hal. 20.

bentuk falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan falsifiable yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya.

Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cara yang dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan aksiologis ilmu hukum artinya manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam hukum itu sehingga kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang lebih adekuat. Ketika kehausan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang hukum progresif ibarat gayung bersambut. Persoalannya adalah substansi hukum progresif itu sendiri seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara ilmiah.⁸³

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran

⁸³ Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*, Jurnal Filsafat Vol. 18, Nomor 1, April 2008, hal. 20

ilmiah. Selama ini metode kasuistik dalam istilah logika lebih dekat dengan pengertian induktif lebih mendominasi bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicari dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal.⁸⁴

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun diperlukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual.

Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas atau kebenaran ilmu. Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi: klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi, deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif baru dapat dikatakan ilmiah manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkah metodis di atas sudah jelas.

Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau Teori Nilai menurut Runes

⁸⁴ *Ibid*, hal. 21

adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum progresif perlu ditentukan kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi aspek psikologis dan logis.⁸⁵

Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokumen atau lembaran ilmiah semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka di sanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk *actus humanus*. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*).⁸⁶

Habermas mengatakan bahwa:

Ilmu selalu memiliki kepentingan. Ia menegaskan bahwa pemahaman atas realitas didasarkan atas tiga kategori pengetahuan yang mungkin, yakni informasi yang memperluas kekuasaan kita atas kontrol teknik; informasi yang memungkinkan orientasi tindakan dalam tradisi umum; dan analisis yang membebaskan kesadaran kita dari ketergantungannya atas kekuasaan. Dengan demikian hanya ada tiga struktur kepentingan yang saling terkait dalam organisasi sosial, yaitu kerja, bahasa, dan kekuasaan. Hukum progresif pun tak sepenuhnya bebas nilai, bahkan sangat terkait dengan kepentingan pembebasan kesadaran kita dari ketergantungan atas kekuasaan (politik, hukum positif, dan lain-lain).⁸⁷

Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Satjipto Rahardjo sebenarnya tidak cukup jelas memposisikan letak pemikirannya.

Ia juga memberikan beberapa label untuk pemikiran hukum progresif ini.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 22

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*, hal. 23

Misalnya, suatu ketika ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah suatu gerakan intelektual.⁸⁸ Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif merupakan suatu paradigma dan konsep mengenai cara berhukum. Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberi predikat: ilmu hukum progresif.⁸⁹

Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tanya dkk. dan diberi kata sambutan oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum progresif ini juga diposisikan sebagai suatu teori hukum dan tampaknya Satjipto Rahardjo pun tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan pengklasifikasian ini. Teori beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.⁹⁰

Dengan demikian penegakan hukum progresif sebagai unit dari sistem hukum progresif sebagai gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, sangat mungkin diterapkan di Indonesia, paling tidak karena beberapa hal:

Pertama, landasan pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengalami perkembangan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Satjipto Rahardjo, sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 22 dan 52

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 81.

⁹⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita, 2006, hal, 175-180.

mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia. Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak serius dalam menangani perkara.⁹¹

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan roda penegakan hukum secara berkelanjutan.⁹²

Dalam konteks ini pula, penegakan hukum progresif harus dilihat sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya pada unsur struktur dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsur substansi hukum, terutama hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar dapat dilaksanakan.

4. Teori Putusan

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁹³ Putusan atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-

⁹¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 15

⁹² *Ibid*, hal. 16.

⁹³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hal. 48

nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹⁴

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya.
- 2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.
- 3) Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.⁹⁵

Salah satu asas yang fundamental bagi penegakan hukum adalah *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti bahwa apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁹⁶ Hakim berwenang menjatuhkan putusan

⁹⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal, 124

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 871

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 7

akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:

- 1) Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata*).
- 2) Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.⁹⁷

Hakim harus mengadili berdasarkan hukum yaitu hukum yang mengandung kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa setiap putusan hakim seharusnya mengandung 3 unsur pertimbangan hukum secara proporsional, yaitu:

- 1) Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memberi jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
- 2) Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
- 3) Unsur keadilan (*gerechtigheit*), yang memberikan keadilan bagi pihak yang bersangkutan; walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Asas hukum yang berbunyi: *lex dura sed tamen scripta*, mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.⁹⁸

⁹⁷ *Op.Cit.* hal. 897

⁹⁸ *Ibid.* hal. 90

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁹

Hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, ia tetap perlu diyakinkan oleh masing-masing pihak melalui serangkaian argumentasi. Dalam proses ini berarti hakim dihadapkan pada dialektika informasi yang disodorkan masing-masing pihak agar ia dapat membuat sintesis tertentu. Sintesis ini mewujudkan menjadi keyakinan hakim, yang pada saatnya dapat dijadikan sebagai sumber (hukum) “otonom” bagi yang bersangkutan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁰⁰

⁹⁹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hal, 83

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)

Oleh sebab itu seorang hakim harus mampu dalam memecahkan suatu kasus dengan melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya. Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus:

- a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (*menskematisasi*);
- b. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- d. Menganalisis dan menafsirkan (*interpretasi*) terhadap aturan-aturan hukum itu;
- e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- g. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.¹⁰¹

Penemuan hukum merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.¹⁰²

Hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan Undang-Undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan Undang-Undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas etika, maka hakim

¹⁰¹ Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus," terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hal. 35–36.

¹⁰² B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008, hal. 11

dapat mengenyampingkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰³

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁰⁴ Dalam defenisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Sesuai instruksi Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 05 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 07 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.¹⁰⁵

¹⁰³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 137.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 158

¹⁰⁵ *Ibid*

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya. Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰⁶ Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Mukti Arto dan Ahmad Mujahidin, memberikan defenisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Mukti Arto memberikan defenisi putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹⁰⁷

Sedangkan Ahmad Mujahidin memberikan pengertian putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam sidang peradilan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁰⁸

Pada hakekatnya putusan hakim Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai: "...suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang

¹⁰⁶ Moh. Taufik Makarao, *Op.cit*

¹⁰⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal 251

¹⁰⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hal, 337

diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”,¹⁰⁹ dalam sistem hukum Indonesia, teori *Reine Rechtslehre* (*the pure theory of law*, teori hukum murni) Hans Kelsen bisa dijadikan sebagai landasan.

Teori murni tentang hukum ini memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Meskipun diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, pandangan ini menghendaki “teori yang murni” mengenai hukum. Setiap kaidah hukum tersusun atas kaidah-kaidah (*stufenbau*). Di puncak “*stufenbau*” terdapat “*grundnorm*” atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Tata kaidah hukum adalah sistem kaidah-kaidah hukum yang hierarkis, yaitu:

- a. Kaidah hukum dari konstitusi;
- b. Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan;
- c. kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkret pengadilan.¹¹⁰

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan:

Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 167

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 127-128

berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus dibuat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja.¹¹¹

Sehubungan dengan hal di atas, Otje Salman berpendapat:

... hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Di mana urutannya adalah sebagai berikut: paling bawah adalah putusan badan pengadilan, di atasnya undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Kelsen tidak menyebutkan apa itu *grundnorm*, hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.¹¹²

Dengan demikian putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan bagi peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar pada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Sedangkan norma umum adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* yang bersifat metayuridis atau *natural law*.

Pendapat Otje Salman menggambarkan norma yang bersifat hierarkis, artinya hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi konstitusi dan

¹¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 193

¹¹² Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987, hal. 11

yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Mengenai putusan pengadilan, lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan:

Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.¹¹³

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.¹¹⁴

Di samping itu, Hans Kelsen juga mengatakan bahwa keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan asas kekeluargaan. Sila tersebut

¹¹³ Hans Kelsen, *Op.cit*, hal 194

¹¹⁴ Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008, hal. 56.

menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.

Dengan demikian, undang-undang harus mencerminkan keadilan bagi semua individu. Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau, setidaknya, untuk sebagian besar masyarakat. Penilaian moral terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada hasil atau akibat dari perbuatan itu. tidak membedakan antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara perorangan merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

5. Teori Hak Perempuan

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.¹¹⁵ Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap

¹¹⁵ Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 172.

saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008). Kemudian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai undangundang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Perancis, yang mempunyai bill of rights sejak awal kemerdekaannya, dan menjadikan bill of rights mereka sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi. Konstitusi Indonesia pada awalnya sangat sedikit sekali mengatur Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai, “...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia seperti diatur dalam Undang-Undang ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-Pasalnya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hasil dari perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga.¹¹⁶ Pembaharuan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.¹¹⁷

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹¹⁸ Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹¹⁹

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman

¹¹⁶ <https://suduthukum.com/2015/07/latar-belakang-lahirnya-uu-no-23-tahun.html>

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konsideran Menimbang huruf a

¹¹⁹ *Ibid*, huruf b

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹²⁰

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.¹²¹

Undang-Undang ini juga memberikan angin segar kepada masyarakat umum bahwa negara melindungi warga negaranya sampai di wilayah privat, yakni rumah tangga. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang ini, hal-hal yang dahulu dianggap tabu dan aib dibicarakan di luar rumah sekarang bisa menjadi delik pidana. Bagi pelakunya bisa dikenakan sanksi penjara untuk menciptakan efek jera. Semangat pemberlakuan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap perempuan atau istri, karena merupakan pihak yang paling sering dirugikan akibat perlakuan laki-laki atau suami.¹²²

Sejak kelahirannya undang-undang PKDRT tak sedikit mengalami kendala dan masalah. Hal ini bisa dipahami karena budaya

¹²⁰ *Ibid*, huruf c

¹²¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: PSG STAIN, 2006, hal. 80

¹²² <https://www.jurnalperempuan.org/blog/sepuluh-tahun-uu-pkdr>

masyarakat Indonesia dimana kebanyakan suku-sukunya menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Kaum perempuan atau istri lebih dianggap sebagai *konco wingking* yang wilayah kerjanya hanya meliputi kasur, dapur, sumur (wilayah domestik). Cara pandang dan kultur seperti ini menempatkan kedudukan dan posisi perempuan dalam subordinasi laki-laki.¹²³

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkhis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁴

Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Emilda Firdaus, “*Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008, hal. 29

tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹²⁵

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganut asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.¹²⁶

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹²⁷

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 3

¹²⁷ *Ibid*, Pasal 4

Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang

sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.¹²⁸

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin diantaranya adalah dibolehkannya seorang isteri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Isteri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). Aturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958) mengakibatkan seorang isteri kehilangan kewarganegaraan Indonesia

¹²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian Umum.

apabila menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Perdagangan orang (*trafficking in person*) sebenarnya merupakan hal yang sudah ada sejak lama. Perdagangan orang ini sebenarnya berakar dari budaya perbudakan yang dipraktikkan sejak lama. Hal itu dapat dilihat, ketika bangsa kulit putih menangkap orang-orang kulit hitam (orang Negro) di Afrika dan menjualnya ke pengusaha-pengusaha kulit putih di Amerika. Orang kulit hitam yang dibeli tersebut, dijadikan budak oleh para pengusaha kulit putih di Amerika. Para budak ini menjadi milik pengusaha yang membelinya, dan dapat diperlakukan sekehendaknya. Sebagai budak, tentu mereka tidak mempunyai hak apa pun. Para budak ini hanya mengabdikan kepada majikannya, seorang manusia tidak memiliki kebebasan hidup sebagaimana mestinya.¹²⁹

Di Indonesia dapat dilihat pada waktu dijajah Belanda. Rakyat Indonesia ketika itu kedudukannya tidak sama dengan orang-orang Belanda. Perbedaan rakyat dalam golongan-golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing ditetapkan di dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (I.S). Perbedaan rakyat dalam golongan-golongan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal 163

¹²⁹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti, 1994, hal. 11.

I.S ini menjadi dasar dari peraturan perundangundangan, pemerintahan dan peradilan di “Hindia Belanda” dahulu. R. Supomo mengemukakan perbedaan ini pada pokoknya didasarkan pada jenis kebangsaan. Karena itu, terjadi “rasdiskriminasi” (perbedaan-perbedaan bangsa) di dalam perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan “Hindia Belanda”.¹³⁰

Definisi dari perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PTPPO adalah: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang, yaitu hak atas kebebasan. Hal ini tentu saja melanggar berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sendiri sebelum keluarnya Undang-Undang PTPPO telah

¹³⁰ R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal. 23

memiliki beberapa aturan yang melarang perdagangan orang. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri atau dijual. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas. Bahkan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan (hanya 6 tahun penjara) bila melihat dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Karena itu, sudah semestinya ada sebuah peraturan khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus. Undang-Undang itu harus mampu mengurai rumitnya jaringan perdagangan orang yang berlindung di balik kebijakan resmi negara. Misalnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Demikian juga pengiriman duta kebudayaan, perkawinan antarnegara, hingga pengangkatan anak. Keberadaan undang-undang ini merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk mengurangi bahkan menghapuskan perdagangan orang (*trafficking in person*).

- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

- 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- 2) Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

- f. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005.

Pembentukan Komisi Nasional Perempuan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komisi Nasional Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komisi Nasional Perempuan sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

- 1) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- 3) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil
- 4) Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- 6) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Mengacu pada mandat Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005 maupun Rencana Strategis Komisi Nasional Perempuan 2007-2009, kelima subkomisi serta perangkat kelembagaan lainnya (Kesekjenan, Dewan Kelembagaan, Gugus Kerja dan Panitia *Ad Hoc*) telah melaksanakan program & kegiatan yang mencakup enam (6) area atau isu utama, yaitu: (1) Pemantauan & pelaporan Hak Asasi Manusia

perempuan; (2) Penguatan penegak hukum & mekanisme Hak Asasi Manusia nasional; (3) Negara, agama dan Hak Asasi Manusia perempuan; (4) Mekanisme Hak Asasi Manusia internasional; (5) Peningkatan partisipasi masyarakat; dan (6) Kelembagaan.

6. Teori Hak Anak

Dalam pengertian masyarakat pada umumnya, Anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Menurut Soedaryo Soimin, “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi....”.¹³¹

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹³³

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹³¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 49

¹³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konsideran Menimbang huruf b

¹³³ *Ibid*, Penjelasan huruf I

Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami isteri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami isteri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Pengertian tentang anak dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Hak Asasi Manusia; anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”¹³⁴.

- b. Undang-Undang Perlindungan Anak; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³⁵
- c. Undang-Undang Perkawinan; meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang pengertian anak, namun dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹³⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³⁷

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Setiap anak memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup dan pertumbuhannya, dan bahkan dalam banyak hal melebihi kebutuhan dari orang dewasa. Hal ini selain disebabkan karena kondisi fisik, mental, sosial dan spiritualnya masih sangat lemah, juga dikarenakan anak merupakan kader-kader pemimpin bangsa yang perlu dijaga dan dipersiapkan. Kebutuhan tersebut mulai dari hak hidup sampai kepada hak untuk tumbuh dan berkembang, menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat menjalani proses kehidupannya secara sehat dan wajar.

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from Heaven*"¹³⁸ menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak harus

¹³⁸ John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 1.

sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.¹³⁹

Salah satu bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

¹³⁹ Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000, hal. 5

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara¹⁴⁰.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.¹⁴¹

¹⁴⁰ UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h 1.

¹⁴¹ *Ibid*

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum, seperti pencurian, perkelahian dan narkoba, sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, seksual), selain tidak tersembunyikan lagi, juga membawa dampak yang permanen dan berjangka panjang. Karena itu, penanggulangannya perlu disegerakan, sekarang! Selain argumentasi itu, secara yuridis formal perintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. *De facto*, kenyataan yang penuh derita dialami anak-anak korban kekerasan, menjadi salah satu alasan penting mengapa perlu menghentikan kekerasan terhadap anak.

Paparan pada bagian berikut ini, secara kuantitatif mendeskripsikan betapa anak-anak menjadi sasaran kekerasan yang belum berhenti. Sebabnya? Diantaranya oleh karena seringkali Pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku menempatkan masalah kekerasan terhadap anak sebagai persoalan domestik (rumah tangga).

Padahal Gagasan mengenai hak anak telah lama muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, deklarasi ini juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.¹⁴²

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* atau *Deklarasi Universal* mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah Hak Asasi Manusia. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini. Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak

¹⁴² Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hal, 1

Anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak.¹⁴³

Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak.

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 November, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990.¹⁴⁴

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*

serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:¹⁴⁵

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*).

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

- (1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7).
- (2) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (Pasal 8),
- (3) Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19).

¹⁴⁵ Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal 98-99.

- (4) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20),
- (5) Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21).
- (6) Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23).
- (7) Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk:

- (1) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan
- (2) Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak,
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
- d. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan
- e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

- (1) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma.
- (2) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak,
- (3) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan

- (4) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi :

- (1) Hak untuk memperoleh informasi,
- (2) Hak untuk bermain dan rekreasi,
- (3) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya,
- (4) Hak untuk kebebasan ber- pikir dan beragama,
- (5) Hak untuk mengembangkan kepribadian,
- (6) Hak untuk memperoleh identitas,
- (7) Hak untuk didengar pendapatnya, dan
- (8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- (1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya,
- (2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan,
- (3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
- (4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa Pasal Konvensi Hak Anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa Pasal, sehingga Pasal yang direservasi tinggal Pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22). Konsekuensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmin AK adalah:

- (1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada;
- (2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang;
- (3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya¹⁴⁶.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk perundang-undangan. Melalui upaya harmonisasi hukum, BPHN merekomendasikan, pertama, mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam perundang-undangan hukum nasional, kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak anak, dan ketiga, melakukan

¹⁴⁶ Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal 66.

identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-perundang-undangan.

Konsekuensinya menurut Erma Syafwan Syukrie, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu:

- (1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;
- (2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak;
- (3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan lain;
- (4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
- (5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/ penyelerasan dengan perundangundangan Indonesia¹⁴⁷.

Instrumen hukum lain yang mengatur ketentuan hukum terkait dengan hak anak, antara lain ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak dengan mendasarkan pada Pasal 34 UUD 45 (lama) yang mengatur pakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ketentuan lain dapat ditemukan dalam hukum positif Indonesia, yaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk

¹⁴⁷ Unicef, *Op.cit*, hal, 67

itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 45. Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : *Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemerliharanya, tanpa pidana apapun.*
- 2) Pasal 46. (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1979 ini terletak pada dua dimensi pengertian hukum:

- 1) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak dimana anak tersebut karena usia atau umur yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri;
- 2) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).¹⁴⁸

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ke-1 butir a), Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

¹⁴⁸ ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Jakarta, Laporan Hasil Penelitian, 2002, hal 26.

- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h) Anak yang mengalami masalah kelakuan dan setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.
- j) Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.¹⁴⁹

Selain mengatur tentang hak-hak anak dalam Bab III diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Yang pertama-pertama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut hak asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa hak asuh ini tidak menghapuskan

¹⁴⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 sampai dengan Pasal 9

kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim.¹⁵⁰

c. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak:

- 1) Berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.¹⁵¹
- 2) Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.¹⁵²
- 3) Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵³
- 4) Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, serta orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya.¹⁵⁴
- 5) Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

¹⁵⁰ *Ibid*, Pasal 10

¹⁵¹ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52

¹⁵² *Ibid*, Pasal 53

¹⁵³ *Ibid*, Pasal 56

¹⁵⁴ *Ibid*, Pasal 57

- pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pamerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.¹⁵⁵
- 6) Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, anak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.¹⁵⁶
 - 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.¹⁵⁷
 - 8) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.¹⁵⁸
 - 9) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.¹⁵⁹
 - 10) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya.¹⁶⁰

¹⁵⁵ *Ibid*, Pasal 58

¹⁵⁶ *Ibid*, Pasal 59

¹⁵⁷ *Ibid*, Pasal 60

¹⁵⁸ *Ibid*, Pasal 62

¹⁵⁹ *Ibid*, Pasal 64

¹⁶⁰ *Ibid*, Pasal 65

11) Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.¹⁶¹

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*)
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi.¹⁶²

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika

¹⁶¹ *Ibid*, Pasal 66

¹⁶² Darwan Prinst, *Op cit*, hal 143-146.

keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap penganiayaan anak dalam keluarga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak untuk:

- a) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶³
- b) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.¹⁶⁴
- c) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.¹⁶⁵
- d) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.¹⁶⁶

¹⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4

¹⁶⁴ *Ibid*, Pasal 13

¹⁶⁵ *Ibid*, Pasal 15

¹⁶⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

- e) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁶⁷

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 s.d. Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana.

Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:

- (1) Masa dalam kandungan;
- (2) Masa prasekolah;
- (3) Masa sekolah;
- (4) Masa pubertas;
- (5) Masa adolesens.¹⁶⁸

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak-yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

¹⁶⁷ *Ibid*, Pasal 18

¹⁶⁸ Murni Tukiman, “*Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*”, Simposium BPHsN Depkeh, Jakarta, November 1984, hal 58.

Perlindungan anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

Pada era Otonomi Daerah, dalam rangka untuk menanggulangi dan melindungi pekerja anak, telah dikeluarkan Kepmen Dagri dan Otda Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (PPA). Salah satu isi pokok adalah melakukan penanggulangan pekerja anak, dengan cara melakukan penghapusan, pengurangan dan perlindungan pekerja anak yang berusia di bawah 15 tahun agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan langkah- langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pekerja anak. Menurut Pasal 5 program penanggulangan pekerja anak meliputi:

- a. Melakukan pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Melakukan pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan;
- c. Melakukan perbaikan pendapat keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar;
- d. Melakukan sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Kepmen Dagri dan Otda Nomor 5 tahun 2001 tentang *Penanggulangan Pekerja Anak (PPA)*, Pasal 5 ayat (1)

Program yang bersifat khusus dalam penanggulangan pekerja anak meliputi:¹⁷⁰

- (1) Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa;
- (2) Memberikan pendidikan nonformal; dan
- (3) Mengadakan pelatihan keterampilan bagi anak.

Pembiayaan kegiatan penanggulangan pekerja anak bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak, APBN, APBD, bantuan luar negeri dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat. Sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hak anak secara menyeluruh,

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak, juga diatur persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan.

Disisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Selain karakteristiknya yang masih lemah, rentan, dependen dengan orang lain, ataupun alasan yuridis normatif, Negara wajib melindungi anak-anak. Tiga

¹⁷⁰ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

alasan yang dijadikan positioning Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam melindungi anak, adalah:

1. Melindungi anak adalah amanat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan hak konstitusional anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan yang layak”.
2. Sebagai negara bangsa yang bergaul dan “anggota masyarakat dunia, Indonesia terikat dengan sejumlah konvensi HAM internasional, utamanya Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dengan Keppres No 36/1990. Sebagai bangsa yang beradab, tentunya Indonesia tidak semestinyalah terkucil dari instrumen HAM yang berlaku bagi bangsa-bangsa beradab (*civilized countries*) itu.
3. Secara yuridis formal, dengan berbagai Undang-undang, terutama UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan kewajiban, tanggungjawab dan peran kepada negara dalam melindungi anak-anak.¹⁷¹

Dengan situasi anak yang masih tereksplotasi, terdiskriminasi, mengalami kekerasan, penyalahgunaan (*abused*), dan dililit dengan serangan kemiskinan ekonomi, serta sensitifitas hak anak (*child sensitive*) yang lunglai. Singkat kata, anak-anak yang berada dalam situasi sedemikian, merupakan manusia yang tidak beruntung, dan bahkan menjadi korban dari “mekanisme” berbangsa yang menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran konstitusional, serta pelanggaran hukum yang didisain dan dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Sir William Ulling melukiskannya dengan: “*ours is an adult society. It runs on rules determined, administered and adjudicated by adult*”¹⁷².

¹⁷¹ Pengaduan dan Advokasi Pusat data dan Informasi, *Komisi Nasional Perlindungan Anak*, hal, 2, www.komnaspa.or.id

¹⁷² http://www.matabumi.com/files/lampiran/101/Eksploitasi_Seksual_Anak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹⁷³

¹⁷³ Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan", dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, Jakarta, IKAHI, hal 7

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,¹⁷⁴ ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,¹⁷⁵ secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.¹⁷⁶

Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.¹⁷⁷

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- 1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- 2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- 3) Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹⁷⁸

¹⁷⁴ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hal. 1237.

¹⁷⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya; Pustaka Progesif, 1997, hal. 861.

¹⁷⁶ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1776.

¹⁷⁷ Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 478

¹⁷⁸ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hal. 73.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. makna sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi.

Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi pasangan suami isteri yang memeluk agama Islam, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya juga dimungkinkan timbulnya permasalahan yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan ikatan perkawinannya. Bahkan apabila permasalahan tersebut tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali, sehingga keduanya sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinannya melalui perceraian.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang putusya perkawinan (perceraian). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas putusan Pengadilan.¹⁷⁹

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

¹⁸⁰ *Ibid*, Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri.¹⁸¹ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸²

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Dalam pelaksanaan harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

Berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114

¹⁸² *Ibid*, Pasal 115

Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar *taklik talaknya*;
- 8) Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁸³

Menurut Mahmud Junus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah Swt, terdiri dari:

- 1) Isteri berbuat zina;
- 2) Isteri nusjuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya;
- 3) Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga;
- 4) Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.¹⁸⁴

¹⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116

¹⁸⁴ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989, hal. 113

Dengan demikian perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami-isteri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.

b. Asas-Asas Perceraian

Asas hukum perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Refleksi dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etis dalam semangat kebenaran dan keadilan yang mengkarakterisasi hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam ranah kemasyarakatan.

- 2) Dasar dan tumpuan yang luas, abstrak dan umum, tetapi esensial bagi aturan hukum positif untuk mengatur perbuatan atau peristiwa hukum secara konkret.
- 3) Alasan-alasan pembenar hukum yang rasional (*ratio legis*) bagi bentuk, isi, sifat dan tujuan norma-norma dalam aturan hukum positif yang diterapkan dalam praktik.¹⁸⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan memuat asas-asas hukum perkawinan, tetapi asas-asas tersebut dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian berikut:

1) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa Undang-Undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.¹⁸⁶ Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari

¹⁸⁵ Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013, hal. 36

¹⁸⁶ *Ibid*, hal. 38

alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Peraturan perundang-undangan yang diletakkan sebagai wujud dari asas kepastian hukum menempati kedudukan sangat sentral dalam sistem hukum semua negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara common law system. Pentingnya kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara biasa dikaitkan dengan pandangan legal positivism. Harris, salah satu pendukung pandangan ini, mengemukakan teori *the rule- systematizing logic of legal science* yang memuat empat asas atau prinsip, yaitu *exclusion*, *subsumption*, *derogation* dan *non-contradiction*. Salah satu asas dalam teori tersebut, yaitu *asas exclusion*, bertujuan menjawab isu tentang identifikasi sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, kaidah yang sama juga berlaku. Kaidah demikian, semakin diperkuat eksistensinya dengan adanya pengakuan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

3) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang perkawinan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami. Sebaliknya, tujuan hukum Undang-Undang perkawinan juga untuk melindungi suami dari kesewenang-wenangan istri yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami. Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang perkawinan adalah pihak yang lemah baik istri maupun suami yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai *Talak*” dan “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur

dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

1) Cerai *Talak*

Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *talak* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talaknya* kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *talak*.¹⁸⁷

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu,

¹⁸⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 216

setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

2) Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.¹⁸⁸

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *talak* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus

¹⁸⁸ *Ibid*, hal 234

mengikuti tata cara melakukan perceraian sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil.¹⁸⁹

Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.¹⁹⁰

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an*, *khuluk*, *fasikh* dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan *legal formal*, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami.

¹⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131

¹⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117

Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2, dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan.

Oleh karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jeda waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Medias. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Melalui mediasi tersebut, banyak permohonan talak yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. *Kedua*, mungkin dari posisinya *obscuur* atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan. Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga. Sedangkan dalam alasan perceraianya, si istri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar'i. Al-Qur'an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil

pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara, setelah pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan Agama, maka tahap selanjutnya Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.¹⁹¹ Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.¹⁹² Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvens (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

Putusan pengadilan agama atas permohonan cerai talak apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak, namun jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 82

¹⁹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal 3 ayat (1)

penyaksian ikrar talak suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.¹⁹³ Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.¹⁹⁴

Apabila gugatan cerai dikabulkan, maka proses selanjutnya tergantung ada atau tidaknya keberatan dari pihak tergugat. Pihak yang keberatan selanjutnya dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama tersebut dan sebaliknya apabila gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama tersebut. Selanjutnya apabila gugatan tidak diterima, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan (Pasal 19 disebutkan dibawah) dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang

¹⁹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 70 ayat (6)

¹⁹⁴ *Ibid*, Pasal 84 ayat (4)

terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

2. Pemenuhan Hak Isteri Pasca Perceraian

Putusnya perkawinan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 megaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan.

Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian.¹⁹⁵ Sedangkan maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan.

Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*, dan lain-lain.

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: pertama, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik

¹⁹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 70 ayat (6).

berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*; kedua, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam ‘*iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁹⁶

Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.¹⁹⁷ Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

a. Kewajiban Memberikan *Mut‘ah*

Secara bahasa *Mut‘ah* artinya adalah kesenangan.¹⁹⁸ Kemudian, dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi.¹⁹⁹ Pendapat lain dikatakan bahwa *mut‘ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur dan menjadi kenang-kenangan untuk sang istri. Pemberian itu

¹⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

¹⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

¹⁹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. cet,XX, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hal. 1307

¹⁹⁹ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan 2002, hal. 230

dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.²⁰⁰

Jadi, Pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan. Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri atau keluarganya sedapat mungkin di pertahankan, di samping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.²⁰¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j), *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pasal di atas menerangkan bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai konpensasi, namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Keharusan memberi *mut'ah* oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai konpensasi berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya

²⁰⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 179

²⁰¹ M. Bagir Al-Habsyi, *Op.cit*, hal. 230

jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.²⁰² Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Mut'ah* adalah sesuatu berupa benda yang dengannya dapat diperoleh manfaat atau kesenangan yang bertujuan dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut.

Adapun dasar hukum pemberian *mut'ah* yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158, Pasal 159 dan Pasal 160. Dalam Pasal 149 menyatakan bahwa, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*." Kemudian, Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan Perceraian itu atas kehendak suami. Lalu, Dalam Pasal 159 menyebutkan bahwa *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

²⁰² Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 179

Dalam Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Dari ketentuan Pasal-Pasal diatas dapat dipahami bahwa *mut'ah* oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. lalu, hukumnya sunnat bila perceraian itu atas kehendak istri atau cerai gugat.

Sementara tentang jumlah *mut'ah* yang harus diberikan itu, tidak ada aturan hukum yang menjelaskan secara spesifik. Maka ada dua unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian *mut'ah*:

Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ah* yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. *Kedua*, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup “cukup” atau (apalagi) “mewah” dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat *mut'ah* yang jumlahnya “sedikit”. *Ketiga*, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi *mut'ah* dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.²⁰³

Ketentuan *mut'ah* ini juga diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian.²⁰⁴ Ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas

²⁰³ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 179

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c

isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.²⁰⁵

Dengan demikian mengenai ukuran *mut'ah* yang dibebankan kepada mantan suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundangan. Namun dalam KHI Pasal 160 dijelaskan bahwa ukuran *mut'ah* ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya *mut'ah* tergantung kemampuan suami.

- b. Kewajiban memberikan Nafkah '*iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam '*iddah*

Sebuah perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan atau pun, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah batin maupun nafkah lahir, kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya;

²⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁰⁶

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab *Al-nafaqah* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.²⁰⁷ Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berda didalam anggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder sekunder seperti perabot rumah tangga, yang dimaksud dengan nafkah istri yakni kewajiban suami terhadap istri memberi nafkah maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian tempat tinggal, mencarikan pembantu obat-obatan, apabila suaminya kaya.²⁰⁸

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.²⁰⁹ Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti

²⁰⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994, hal. 101.

²⁰⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Op.cit*, hal. 1449.

²⁰⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani. 2004, hal. 141

²⁰⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010, hal. 73

telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Terkadang ada seorang mantan suami yang memperlakukan istri dan membuatnya sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus memberi nafkah yang yang seimbang, sesuai dengan standar hidup suami.²¹⁰

Perempuan yang tetap diberi nafkah pada masa iddah terdapat pada perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i dan perempuan yang sedang beriddah dalam keadaan hamil berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan perempuan yang dalam iddah talak bain.

Adapun perempuan yang dalam keadaan iddah akibat talak *ba'in*, para ulama berbeda pendapat, jika perempuan yang ditalak *ba'in* tidak dalam keadaan hamil, yaitu:²¹¹

²¹⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 372-373

²¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012, hal. 358

- a. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan pendapat Malik dan Syafi'i, mereka berlandaskan dengan firman Allah, surat at-thalaq ayat 6.
- b. Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi.

Ketentuan nafkah iddah itu akan hilang jika istri melakukan *nusyuz*, yaitu istri membangkan atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya-tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.²¹²

Maka, terjadinya *nusyuz* istri mengharamkannya dari hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelajaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri.²¹³ Maka dengan demikian istri yang *nusyuz* dalam keadaan iddah tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari sang suami, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal.

²¹² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 55

²¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Op.cit*, hal 187

Menurut penulis jika istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya namun perginya tersebut untuk kepentingan suami maka istri tidak dianggap *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Ketentuan pemberian nafkah pun telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu: Pasal 80 ayat 2 yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat 4 bahwa sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. Nafkah, *Kiswah* dan tempat kediaman bagi Istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) undang-undang tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi dan sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia tentram dan sejahtera.

Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

3. Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian

Hukum Islam menjelaskan, memelihara anak adalah kewajiban ibu bapak, karena seorang anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan dalam hidupnya. Jika dalam proses pertumbuhan hidupnya mendapat kasih sayang yang cukup, maka mental anak tersebut akan terbentuk dengan sehat.

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.²¹⁴ Anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam di antaranya:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.

²¹⁴ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hal. 215

- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan,
- g. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak oleh sang ibu.²¹⁵

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadanah*". *Hadanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."²¹⁶

Kamal Muchtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari perkataan "*al hidlnu*" yang berarti "rusuk". Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.²¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang

²¹⁵ Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Fighati Anesia, 1992, hal. 75

²¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 176

²¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014, hal, 129

menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalanya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggungjawabnya.²¹⁸

Pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian.²¹⁹ Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan hal tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul (menanggung) biaya buat anak tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya.²²⁰

Perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap seorang anak. Jika ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat

²¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000, hal. 160.

²¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat (g)

²²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

menentukan lain.²²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila adanya alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Pasal 49 Undang-undang Perkawinan menyatakan:

- 1) Ia sangat melalaikan tugasnya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.
- 3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetapi orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga beranjak dewasa.

Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur masalah *hadanah*. Dalam Pasal 156 poin (a) sampai (c) disebutkan:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *hadanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh orang yang berhak.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* baik dari bapaknya atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak meskipun biaya nafkah

²²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt, hal. 248

dan *hadanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat dan bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.

Untuk orang-orang yang bukan beragama Islam atau yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri, karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain: *Pertama*, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; *Kedua*, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani anak tersebut.

Kepada kedua orang tua hukum memberikan hak yang legal kepada kedua orang tua tersebut untuk melaksanakan pemeliharaan atau perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Mereka memiliki hak yang sama (*equality*) untuk melaksanakan segala kepentingan dan tanggung jawab pemeliharaan anak. Akan tetapi, hal tersebut dinilai teoritis dan tidak mungkin untuk pelaksanaannya. Bagaimana caranya melakukan pemeliharaan secara bersama sama dalam legalitas hak hukum yang sama, sedangkan kedua orang tua tersebut telah bercerai. Dapat dibayangkan hal itu akan membawa percekocokan lagi di antara mereka yang dampaknya akan lebih membawa kesan yang lebih buruk terhadap pertumbuhan psikis anak-anak tersebut.

Masalah utama yang terjadi pertimbangan bagi pasangan suami-isteri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa/hak asuh atas anak.

Dalam membantu membentuk psikologis anak dibutuhkan kesamaan persepsi orang tua dalam memberikan pengasuhan anak sesuai kebutuhan meskipun telah bercerai. Orang tua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar luar rezeki yang ada padanya. Khususnya terhadap seorang ayah wajib untuk mencari dan memberi nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian.

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan hak asuh anak di bawah umur oleh kedua orangtua setelah terjadinya perceraian:

a. Syarat-syarat perilaku hak asuh anak di bawah umur

Mengenai tentang perilaku seorang pengasuh, merupakan hal yang mendapat perhatian yang sangat besar pada saat ini. Karena salah itu, salah satu dari persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa seseorang yang akan melakukan hak asuh anak hendaklah orang yang dapat dipercaya dan berakhlak baik, hal itu karena hak asuh anak merupakan tugas mendidik dan menggembelng si anak untuk berakhlak mulia. Peran si pendidik dalam memberikan contoh dan teladan dari sikap dan perilakunya akan terkesan secara mendalam pada

hati si anak. Kalau yang ditampilkan oleh si pendidik itu adalah perilaku yang mulia, si anak akan melakukan hal yang sama sesuai contoh yang ia terima. Begitu pula sebaliknya, jika yang ia saksikan adalah perilaku yang tidak baik, maka perilaku tersebut akan tertular kepada anak tersebut.

Jika dalam persengketaan pemeliharaan anak terbukti bahwa, walaupun si ibu lebih dekat kepada anak, lebih halus, lebih penyantun, tetapi bila ia berakhlak buruk, tidak taat beragama, dan sebagainya, sedangkan si ayah orang yang baik akhlaknya, taat beragama, tinggal dilingkungan yang agamis, maka sudah semestinya hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ayahnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan si anak.

b. Nafkah untuk anak

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupinya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, ia diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih dalam masa menyusui, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat-obat, vitamin, dan sebagainya, semuanya itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktunya masuk

sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga.

Tegasnya biaya mengasuh anak, apapun bentuknya, apabila memang benar-benar diperlukan, menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Kecuali biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan dibebankan kepada ayahnya.

Meskipun hak asuh anak di bawah umur ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan ada hak isteri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian isteri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, pada hak asuh anak di bawah umur ini, hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapat hak asuh anak tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya, ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

c. Berakhirnya masa asuhan

Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila si anak telah mencapai umur yang dewasa, maka ia disuruh memilih, apakah ikut sang ayah atau sang ibu. Apabila anak lebih memilih ibu, ayah tetap wajib memberikan nafkah terhadap kebutuhan si anak.

Dalam hal ini yang paling penting dan perlu diingat ialah siapapun yang akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak saleh menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya dimusyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai anak yang menjadi korban. Dan tidak boleh menanamkan rasa benci terhadap kedua orangtuanya, seperti ibu memburukan nama si ayah, begitu juga sebaliknya. Dan anak yang mengikuti salah satunya tidak boleh dipisahkan dari salah satunya.

Anak di bawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak dalam meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Misalnya tidaklah pantas pengadilan menyerahkan pemeliharaan pada si ibu sekalipun anak tersebut masih kecil jika data-data memperlihatkan moral ibu tidak sesuai sebagai pemelihara yang baik dan sudah dapat diperkirakan bahwa dia akan selalu melalaikan tanggung jawab pemeliharaan tersebut. Ataupun sebelum perceraian atau penyebab perceraian itu disebabkan oleh tingkah laku dan sikap ibu yang dianggap minus, seperti melakukan zinah atau pemabuk dan

lain sebagainya. Faktor lingkungan dan kelakuan dari ibu dan ayahnya, faktor kemampuan memberi kesempatan yang baik dan menyenangkan ditinjau dari segi sosial ekonomi pemeliharaan, usia dan jenis kelamin anak, serta kasih sayang yang tampak timbal balik antara kedua orang tua dengan anak-anak dan anak dengan orang tua juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak tersebut.

Pada dasarnya hak asuh anak di bawah umur lebih diprioritaskan kepada pihak ibu, dikarenakan ibu lebih ulet dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, misalnya seperti menyusui bagi anak yang masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu), merawat anak tersebut dengan lebih terampil. Namun hak asuh anak di bawah umur dapat juga jatuh kepihak bapak dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang lebih mendasar.

Adapun hal yang dapat mempertimbangkan bahwa hak asuh anak dapat jatuh ke pihak ayah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika kedua orang tua sama-sama bekerja, maka hak asuh anak lebih baik jatuh kepihak bapak karena, jika anak jatuh ke pihak ibu kemungkinan besar anak tersebut akan terlantar, dengan sibuknya ibu kerja dan kemungkinan akan menimbulkan pihak bapak merasa tidak perlu memberikan nafkah ke pada anak, pihak bapak menganggap, pihak ibu dapat menafkahi. Jika anak jatuh ke pihak bapak, bapak harus bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya dan mendidik anaknya sehingga lebih efektif dalam pemeliharaan anak tersebut.

- b. Jika ibu berhubungan dengan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan perbuatan kriminal, contoh; narkoba, penipuan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya yang mengakibatkan ibu di penjara sehingga tidak dapat mengasuh anak secara baik.
- c. Jika ibu diketahui tidak berakal sempurna, sakit, sehingga sangat tidak efektif untuk mengasuh anak tersebut. hal ini akan mempengaruhi jiwa seorang anak, jika orang yang merawatnya memiliki akal yang tidak sempurna sehingga menimbulkan ancaman bagi si anak.

Pada dasarnya ibu menganggap anak tersebut sangat membutuhkan sentuhan lembut kasih sayang seorang ibu dikarenakan usia anak yang masih balita dan dapat memelihara anaknya secara baik hingga dewasa, dengan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dipupuk dari sejak dini dengan keperibadian yang baik hingga ia dapat menentukan sebuah pilihan hidupnya.

Keputusan hakim tidak diterima oleh suami karena hak asuh anaknya jatuh ke tangan mantan isteri, sedangkan isteri merasa senang dengan apa yang diputuskan hakim. Isteri berpendapat jika hak asuh anak di bawah umur jatuh ketangan suami sangat tidak logis, karena anak di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu karean kasih sayang yang diberikan seorang ayah sangatlah berbeda daripada seorang ibu.

Meskipun pengadilan telah menetapkan salah satu orang tua mempunyai hak penguasaan anak, ini tidak berarti orang tua tersebut dapat

bertindak penuh atau berkuasa penuh atas diri si anak. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasan ditegaskan bahwa,“ pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.”²²²

²²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²²³ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokuman hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.²²⁴

Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan

²²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52

²²⁴ *Ibid*

atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan.²²⁵ Hal ini, selain memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memudahkan bagi para peneliti/pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan pembuat peraturan perundang-undangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat secara sosiologis.²²⁶

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.²²⁷

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*),

²²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, hal. 79

²²⁶ *Ibid.* hal. 80

²²⁷ *Ibid.* hal. 47

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.²²⁸

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.²²⁹

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*); merupakan suatu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini.²³⁰ Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi norma guna melakukan identifikasi dan verifikasi yang pada gilirannya melahirkan klasifikasi untuk menarik prinsip-prinsip dasar tentang substansi isu hukum dalam hal ini mengenai peraturan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*); merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggali nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam

²²⁸ *Ibid.* hal. 80

²²⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34 dan 51

²³⁰ *Op.cit*, hal. 93

pandangan hukum para ahli hukum.²³¹ Dengan kata lain, pengkajian hukum melalui pendekatan konsep-konsep yuridis.²³² Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara penelusuran terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu mendeskripsikan arti penting dilakukannya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang menguraikan peraturan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya perubahan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian disertasi ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

²³¹ S. Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 138

²³² Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hal. 306

yang berkaitan dengan permasalahan.²³³ Dalam spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif analitis ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

C. Sumber data Penelitian

1. Data primer

Sumber bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.²³⁴

Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

²³³ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2010, hal. 34

²³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 141

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 6) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil
- 7) Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1967/BKD/2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Untuk data primer hasil penelitian empiris adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu observasi dan wawancara dengan responden.

2. Data sekunder

Sumber hukum sekunder (*secondary law material*) meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, dan hasil penelitian,

3. Data tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*).²³⁵ Untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²³⁶ Sedangkan dalam yuridis empiris digunakan observasi dan wawancara yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.²³⁷ Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilakukan di:

1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
2. Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
4. Mahkamah Agung
5. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan

²³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 27

²³⁶ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal.149.

²³⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hal.114

Penelitian dalam bentuk wawancara langsung pada:

1. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan.²³⁸
2. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.²³⁹
3. Gubernur provinsi Bengkulu.²⁴⁰
4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Apratur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu.²⁴¹
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu.²⁴²
6. Ketua Mahkamah Agung²⁴³
7. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung²⁴⁴
8. Sekretaris Mahkamah Agung²⁴⁵
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung²⁴⁶

²³⁸ RO, Wawancara, Bengkulu: 10 Januari 2022, dan hasil quisener terhadap responden yang berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu khusus perkara perceraian pada bulan Juli 2022

²³⁹ Tamah, Wawancara, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: 18 Februari 2022

²⁴⁰ Rohidin Mersyah, Wawancara, Pemerintah daerah provinsi Bengkulu: 16 Februari 2022

²⁴¹ Meri Nofiyeni, Wawancara, Badan Kepegawaian Daerah pemerintah daerah provinsi Bengkulu: 18 Februari 2022

²⁴² Foritha Ramadhani, Wawancara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu: 11 Juli 2022

²⁴³ M. Syarifuddin, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 15 Juni 2022

²⁴⁴ Amran Suadi, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

²⁴⁵ Hasbi Hasan, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 16 Juni 2022

²⁴⁶ Aco Nur, Wawancara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Jakarta : 17 Juni 2022

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi dalam penelitian ini adalah:
 - a. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan
 - b. Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
 - d. Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Sampel dalam penelitian ini adalah:
 - a. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan
 - b. Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
 - d. Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.²⁴⁷ Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.²⁴⁸

- a. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan.

²⁴⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmat, *Op.cit.*, hal. 173

²⁴⁸ Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001, hal. 99

- b. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu
- c. Pejabat Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
- d. Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia

F. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris.²⁴⁹ Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁵⁰

²⁴⁹ *Ibid*, hal. 225

²⁵⁰ *Ibid*. hal. 81

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian

Hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan keyakinan untuk berumah tangga selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Tidak ada pasangan yang dari awal perkawinan sudah merencanakan untuk berpisah ataupun bercerai. Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan dapat saja terputus. Dalam hal ini perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan²⁵¹ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁵² Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²⁵³

Perceraian tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara yang ada di belahan dunia. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat, sekitar 4-5 juta orang menikah setiap tahun di AS dan sekitar 42-53% dari pernikahan tersebut akhirnya berakhir dengan perceraian. Alasan paling umum di balik perceraian antara lain kurangnya komitmen, sering berdebat, keuangan, hingga ketidaksetiaan. Alasan-alasan ini tentu bisa

²⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

²⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

²⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

merusak pernikahan.²⁵⁴ Rusia menduduki tingkat pertama negara dengan perceraian tertinggi, diikuti Belarus, Ukraina, Moldova, Cayman Islands, Amerika Serikat dan Lituania. Di Rusia, khususnya, tingkat perceraian mendekati 51%, dan menurut laporan pada 2012, hampir 650.000 orang bercerai. Alasan perceraian negara yang dipimpin Vladimir Putin itu adalah alkoholisme, situasi hidup di bawah standar, dan ekonomi.²⁵⁵

Di Indonesia sendiri, kasus perceraian yang diproses di Peradilan Agama Indonesia masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 padaa 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus.²⁵⁶ Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.²⁵⁷

TABEL 6.
PENYEBAB PERCERAIAN TERBANYAK DI INDONESIA
SEPANJANG TAHUN 2021

No.	Alasan Perceraian	Jumlah
1.	Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis)	279.205 kasus
2.	alasan ekonomi	113.343 kasus
3.	Salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya	42.387 kasus
4.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	4.779 kasus

²⁵⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220808155805-33-362032/negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia-ada-ri>

²⁵⁵ <https://www.riau24.com/berita/baca/1652068696-inilah-negara-dengan-tingkat-perceraian-paling-tinggi-di-dunia-beserta-alasaannya>

²⁵⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>

²⁵⁷ *Ibid*

5.	Mabuk	1.779 kasus
6.	Murtad	1.447 kasus
7.	Poligami	893 kasus

Sumber: Databoks, Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Berdasarkan data dari databoks tersebut diketahui bahwa Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.²⁵⁸

Menurut laporan Statistik Indonesia kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami, yakni:

TABEL 7.
JUMLAH CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK MENURUT
LAPORAN STATISTIK INDONESIA TAHUN 2021

No.	Jenis Cerai	Jumlah	
		Angka	Persentase
1.	Cerai Gugat	337.343 kasus	75,34%
2.	Cerai Talak	110.440 kasus	24,66%

Sumber: Databoks, kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran selama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Berdasarkan data dari databoks tersebut, diketahui bahwa dalam Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami.²⁵⁹

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Provinsi di Indonesia dengan kasus perceraian tertinggi pada 2021, adalah sebagai berikut:

TABEL 8.
PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS PERCERAIAN
TERTINGGI TAHUN 2021

No.	Provinsi	Jenis Cerai		Jumlah
		Talak	Gugat	
1.	Jawa Barat	23.971	74.117	98.088
2.	Jawa Timur	25.113	63.1122	88.235
3.	Jawa Tengah	18.802	56.707	75.509
4.	Sumatera Utara	3.553	13.717	17.270
5.	DKI Jakarta	3.959	12.058	16.017
6.	Sulawesi Selatan	3.406	12.169	15.575
7.	Kepulauan Bangka Belitung	3.119	11.914	15.033
8.	Riau	3.198	9.524	12.722
9.	Sumatera Selatan	2.473	8.719	11.192
10.	Sumatera Barat	2.372	6.999	9.371

Sumber: kompas.com, Sepuluh Daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia selama tahun 2021. Data diolah dari situs kompas.com oleh peneliti.

Dalam laporannya menurut kompas.com, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat.²⁶⁰

Perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan dampak negatif dari perceraian. Khususnya anak, sangat memerlukan perlindungan dari negara. Dalam berbagai regulasi yang telah dikeluarkan, negara secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.²⁶¹

²⁶⁰ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

²⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang digaungkan Indonesia, yang salah satunya adalah menempatkan kesetaraan gender (*gender equality*) sebagai salah satu tujuan program pembangunan. Menurut Amran Suadi, sistem peradilan yang selalu melibatkan struktur hukum (institusi dan penegak hukum), substansi hukum (aturan perundang-undangan) dan kultur hukum (pandangan masyarakat) seharusnya dapat memberikan perlindungan pada hak-hak perempuan dan anak secara holistik.²⁶²

Salah satu upaya nyata pemerintah untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang terkait dengan perceraian. Dampak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Dari segi kewanitaan banyak hal positif yang dapat diambil yaitu wanita memiliki hak dalam urusan poligami dan kedudukan dalam wanita dalam berumah tangga semakin tertata.
2. Pegawai Negeri Sipil dan lingkup pemerintahan mendapatkan dua peraturan yang sangat ketat dalam urusan perkawinan dan anggaran uang Negara untuk membiayai istri pensiunan Pegawai Negeri Sipil menjadi dapat dikurangi.
3. Bagi masyarakat yaitu perceraian dan poligami menjadi berkurang, munculnya masalah sosial akibat sulitnya melakukan poligami, dan munculnya jenis-jenis perkawinan yang dilarang oleh agama dan negara.²⁶³

²⁶² Amran Suadi, *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal. 7

²⁶³ <https://suduthukum.com/2017/12/sejarah-lahirnya-uu-no1-tahun-1974.html>

Untuk kepentingan mantan isteri dan anak akibat perceraian, Undang-Undang Perkawinan mengatur:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁶⁴

Pemerintah Indonesia sesungguhnya sangat berkomitmen dengan upaya untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, termasuk pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dengan telah dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut selain Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (1)

²⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Isteri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif di Indonesiapun sangat memperhatikan permasalahan jaminan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak di Indonesia. Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Mahkamah Agung memiliki visi untuk meningkatkan akses perempuan dan anak di peradilan.²⁶⁵

Salah satu bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak salah satunya adalah pembentukan Pokja Perempuan dan Anak, yang telah menghasilkan dua rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma):

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

²⁶⁵ <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4604/ma-berkomitmen-memenuhi-hak-hak-perempuan-dan-anak>

Hukum. Peraturan ini menjadi panduan bagi hakim agung dan hakim pada 4 badan peradilan di seluruh Indonesia.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini juga menjadi panduan bagi hakim dalam menangani perkara permohonan izin menikah anak yang belum berumur 19 tahun di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Peraturan ini bertujuan juga agar para hakim benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya bagi anak perempuan yang selama ini banyak menjadi objek perkawinan anak.²⁶⁶

Pada kenyataannya meskipun pemerintah sebagai lembaga eksekutif maupun Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah berkomitmen penuh terhadap perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak, termasuk pasca perceraian, masih banyak kasus penelantaran terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mantan suami kepada mantan isteri dan anak-anaknya. Namun kenyataannya masih banyak pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif. Putusan perceraian tidak serta merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan isteri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan.²⁶⁷ Sebagaimana data dari Bank data Komisi Perlindungan Anak (KPAI), sepanjang tahun 2020 terdapat kasus pengaduan anak sebagai berikut:

²⁶⁶ Ibid.

²⁶⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

TABEL 9.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2020

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak korban perebutan hak kuasa asuh	228 kasus
2.	Anak korban pelarangan akses bertemu orangtua	413 kasus
3.	Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah)	239 kasus
4.	Anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orangtua/keluarga	519 kasus
5.	Anak korban penelantaran orangtua/keluarga	107 kasus
6.	Anak tanpa kepemilikan akta kelahiran	35 kasus

Sumber: Bank Data Perlindungan Anak, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2020. Data diolah dari bank data KPAI oleh peneliti.

Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah) mencapai 239 kasus dan anak korban penelantaran orangtua/keluarga sejumlah 107 kasus. Sementara untuk anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 35 kasus.²⁶⁸

Sementara ditahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan sebanyak 2.971 kasus, yang terdiri dari:

TABEL 10.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2021²⁶⁹

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua	492 kasus
2.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga	423 kasus
3.	Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah	408 kasus
4.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah	398 kasus
5.	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	306 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2021. Data diolah dari Validnews.id oleh peneliti.

²⁶⁸ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

²⁶⁹ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>, 21 juli 2022, 14.46 WIB

Konflik orang tua yang terjadi karena berada dalam proses bercerai, atau sudah memiliki keputusan tetap terkait pernikahan, kadangkala meninggalkan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak anak. Banyak orang tua yang akhirnya lupa memenuhi hak anak dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua.²⁷⁰

GAMBAR 2.

DATA PENGADUAN KASUS PERLINDUNGAN ANAK KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA²⁷¹

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Syarifuddin dalam kesempatan dialog yudisial tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian bersama *Federal Circuit & Family Court of Australia* (FCFCoA) pada tanggal 27-28 Juli 2022 di Hotel Borobudur Jakarta, menyampaikan bahwa:

²⁷⁰ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

²⁷¹ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>

Meski jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya besar, Ketua Mahkamah Agung menyayangkan bahwa pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif. Putusan perceraian tidak serta merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan isteri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan. Persoalan pelaksanaan putusan termasuk putusan perkara perceraian merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung RI, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan dari Pemerintah.²⁷²

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amran Suadi dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada saat pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bulan Maret 2022, menyebutkan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sementara putusan Pengadilan Agama seperti macan ompong, tidak memiliki daya eksekusi untuk merealisasikan kewajiban yang timbul akibat cerai, begitu juga nasib anak-anak pasca bercerai menjadi anak yatim swasta.²⁷³

Lebih lanjut Amran Suadi menyampaikan bahwa:

Proses eksekusi terkadang menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak dieksekusi. Dalam perkara perceraian misalnya, besar nafkah yang dibebankan untuk istri dan anak seringkali tidak sebanding dengan besaran biaya eksekusi. Akibatnya putusan-putusan pengadilan dipandang layaknya sekedar “macan kertas” yang hanya berwibawa pada tulisan tapi lemah dalam pelaksanaannya, sehingga kurang dirasakan memberi manfaat bagi para pencari keadilan.²⁷⁴

²⁷² <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

²⁷³ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hal. 8

²⁷⁴ *Ibid*, hal. 9

Persoalan realisasi pelaksanaan putusan yang disertai pembebanan kepada suami dalam perkara perceraian di Indonesia masih menjadi keluhan dari masyarakat pencari keadilan khususnya perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Masih terdapat sejumlah laporan ke Pengadilan Agama tentang kelalaian mantan suami menjalankan kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* pasca perceraian.²⁵⁰

Gambaran secara umum tersebut di atas merupakan kondisi perceraian dan dampaknya bagi perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia, yang memperlihatkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Keberadaan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata masih belum mampu mengawal jaminan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Untuk mengetahui pentingnya upaya melakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, dalam penelitian disertasi ini peneliti memilih provinsi Bengkulu sebagai lokasi yang dijadikan sampel dengan berbagai pertimbangan, dengan pertimbangan utama bahwa baru Gubernur provinsi Bengkulu yang mengeluarkan peraturan daerah yang memuat ketentuan tentang kewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama sebagai respon dari surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor W7.A/1979/HM.01.1/

²⁵⁰ *Ibid*, ha. 10

8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Kerjasama penguatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang terkait pembebanan biaya isteri dan anak bagi Aparatur Sipil Negara di provinsi Bengkulu. Pada tanggal 01 November 2021 Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Surat Edaran tersebut memuat kewajiban Aparatur Sipil Negara yang bercerai untuk melaporkan perceraianya dengan melampirkan salinan/copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian kepada Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Selain itu Bendahara gaji dapat mempedomani putusan Pengadilan Agama dalam hal pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Provinsi Bengkulu memiliki 9 (sembilan) Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yaitu:

1. Pengadilan Agama Bengkulu
2. Pengadilan Agama Curup
3. Pengadilan Agama Argamakmur
4. Pengadilan Agama Manna
5. Pengadilan Agama Lebong

6. Pengadilan Agama Kepahiang
7. Pengadilan Agama Tais
8. Pengadilan Agama Bintuhan
9. Pengadilan Agama Mukomuko.

Dari kesembilan Pengadilan Agama tersebut, peneliti mengambil sampel 5 (lima) Pengadilan Agama sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 untuk mengetahui tingkat perceraian di wilayah provinsi Bengkulu sebagai berikut:

TABEL 11.
DATA PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA

No.	Pengadilan Agama	Cerai Talak			Cerai Gugat		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Bengkulu	252	254	237	632	616	689
2	Curup	107	106	119	342	412	410
3	Argamakmur	167	175	163	420	450	514
4	Manna	72	77	72	211	226	262
5	Lebong	41	29	46	100	115	136

Sumber: Laporan Perkara Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Data diolah oleh peneliti.

Jumlah perceraian selama tahun 2019 sebanyak 2.344 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 639 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.705 perkara. Tahun 2020 sebanyak 2.460 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 641 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.819 perkara. Tahun 2021 sebanyak 2.648 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 637 perkara dan cerai gugat sebanyak 2.011 perkara.²⁵¹

²⁵¹ Laporan Perkara Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

RO, Salah satu responden yang melakukan perceraian di tahun 2015 di Pengadilan Agama Bengkulu, dalam wawancara dengan peneliti, menyampaikan bahwa, sejak putusan cerai dari Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap di tahun 2015 dengan amar putusan menghukum tergugat berupa:

1. Membayar kepada penggugat nafkah lampau/madliyah setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- x 10 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Membayar nafkah/biaya penghidupan anak-anak yang berada dalam penguasaan Penggugat (anak ke-1 berusia 7 tahun 4 bulan, anak ke-2 berusia 5 tahun 2 bulan), sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan.²⁵²

Mantan suami responden sampai dengan sekarang belum pernah membayarkan pembiayaan kepada dirinya maupun anak-anaknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu. Padahal mantan suaminya tersebut memiliki usaha yang cukup mapan. Responden mengatakan bahwa karena sangat sulit berurusan dengan suaminya, dan kebetulan dia adalah perempuan yang mandiri karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, hingga akhirnya memutuskan tidak mau menuntut mantan suaminya tersebut agar memenuhi putusan Pengadilan Agama Bengkulu.²⁵³

Data dari harian Rakyat Bengkulu, JN (34) warga asal Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh mantan suaminya berinisial GP ke Mapolres Bengkulu. GP

²⁵² Amar Putusan Perkara Nomor 0463/Pdt.G/2015/PA.Bn

²⁵³ RO, wawancara, Bengkulu: 10 Januari 2022

merupakan warga Kota Bengkulu yang merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.²⁵⁴

Dugaan penelantaran anak yang dilakukan GP berawal saat pelapor dan terlapor sudah dinyatakan secara sah bercerai oleh Pengadilan Agama Bengkulu, terhitung sejak tahun 2018 lalu. Sesuai hasil putusan dari Pengadilan Agama bahwa terlapor diwajibkan memenuhi kebutuhan kedua orang anaknya yang bersama pelapor sebesar Rp 1,5 juta setiap bulannya. Kemudian dikenakan kenaikan 15 % setiap tahunnya.²⁵⁵ Namun setelah disepakati, diketahui bahwa terlapor tidak memenuhi kewajibannya tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan. Terlapor hanya memberikan uang sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Itu pun hanya dilakukan pada 6 bulan pertama setelah putusan.²⁵⁶

NL (37) seorang perempuan warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu juga melaporkan dugaan penelantaran keluarga ke Polres Bengkulu. NL melaporkan TO (36) mantan suaminya, seorang Aparatur Sipil Negara warga Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Laporan dugaan penelantaran keluarga itu dibenarkan Kasi Humas Polres Bengkulu, AKP Sugiharto.²⁵⁷ Alasan pelapor melaporkan kasus tersebut karena terlapor tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 lalu setelah mereka resmi bercerai. Proses perceraian mereka

²⁵⁴ [https://rakyatbengkulu.com/2022/01/19/dugaan-penelantaran-anak-asn-pemkot-dilaporkan - mantan-istri/](https://rakyatbengkulu.com/2022/01/19/dugaan-penelantaran-anak-asn-pemkot-dilaporkan-mantan-istri/)

²⁵⁵ *Ibid*

²⁵⁶ *Ibid*

²⁵⁷ <https://tribrataneews.bengkulu.polri.go.id/tak-diberi-nafkah-seorang-pria-dilaporkan-mantan-istri/>

berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Bengkulu, dan dalam putusan cerai disebutkan terlapor harus memberikan nafkah secara materil kepada pelapor dan anak pelapor setiap bulan Rp 750 ribu. Namun putusan pengadilan itu tidak pernah dijalankan terlapor sejak tahun 2015.²⁵⁸

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam kesempatan wawancara langsung menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, masih terdapat pengabaian terhadap peraturan dan putusan pengadilan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu dalam masalah perceraian, seperti sudah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama namun belum mengurus izin perceraian ke atasannya, ataupun setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama namun tidak mau melaksanakan putusan tersebut yang mengakibatkan mantan isteri dan anak tidak terpenuhi hak-haknya.²⁵⁹

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu menyatakan bahwa saat ini mereka menerima beberapa pengaduan dari mantan isteri. Disampaikan juga keluhan bahwa Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu kesulitan untuk memantau ataupun memonitoring permasalahan perceraian di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, sehingga masih terdapat kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tapi tidak mengurus izin

²⁵⁸ *Ibid*

²⁵⁹ Rohidin Mersyah, Wawancara, Gubernur Bengkulu, gedung daerah provinsi Bengkulu: 16 Februari 2022

perceraian, juga pengaduan oleh mantan isteri dan anak karena putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan oleh mantan suami.²⁶⁰

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama yang menjadi responden menyebutkan tentang kemungkinan Pengadilan Agama untuk memproses perkara perceraian Aparatur Sipil Negara jika tidak menyertakan izin atasan sesuai peraturan kepegawaian yang ada. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Ketentuan ini secara tegas juga telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun karena izin cerai Aparatur Sipil Negara yang telah diatur secara tegas dalam peraturan kepegawaian, maka untuk mencegah kerugian yang akan timbul pada Aparatur Sipil Negara tersebut, Pengadilan dapat memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara tersebut untuk mendapatkan izin pejabat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Untuk kepentingan mengurus izin cerai, Majelis dapat menunda pemeriksaan permohonan selama 6 (enam) bulan. Apabila setelah 6 (enam) bulan berjalan ternyata Aparatur Sipil Negara tersebut belum mendapatkan

²⁶⁰ Meri Nofiyeni, Wawancara, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pemerintah provinsi Bengkulu, Ruang Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat provinsi Bengkulu: 18 Februari 2022

surat izin perceraian dimaksud dan yang bersangkutan tetap pada pendirian untuk melanjutkan permohonan perceraian, maka Pengadilan dapat meminta surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara tersebut untuk siap menanggung segala resiko dan bertanggung jawab terhadap semua resiko yang akan dihadapinya karena tidak memperoleh izin cerai. Dalam pertimbangannya hakim dapat menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum acara maupun hukum materiil dari hukum perkawinan dan hakim terus memproses jalannya persidangan perceraian. Khusus pada pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian setelah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama juga tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memonitor apakah telah benar-benar dilaksanakan sesuai putusan atau justru tidak dilaksanakan, khususnya untuk nafkah anak yang harus dibayarkan setiap bulan.²⁶¹

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa masih terdapat pengaduan yang mereka tangani akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama pasca perceraian oleh mantan suami termasuk yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu.

Khusus untuk kasus Aparatur Sipil Negara, disampaikan juga bahwa sangat disayangkan belum adanya koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan

²⁶¹ Tamah, Wawancara, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: 18 Februari 2022

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu. Hal ini menyulitkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu ketika ada pengaduan dari mantan isteri dan anak dari Aparatur Sipil Negara yang bercerai tersebut. Keinginan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu adalah apabila ada Aparatur Sipil Negara yang mendapat izin perceraian, hendaknya mereka diberi data agar jika ada yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu dapat segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya untuk mengupayakan agar putusan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh mantan suami yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu sangat mendukung adanya penelitian tentang rekonstruksi peraturan dengan berbasis teknologi informasi untuk menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan berharap agar kedepannya hasil penelitian ini dapat diterapkan di tingkat nasional sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak.²⁶²

²⁶² Foritha Ramadhani, Wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Bengkulu: 11 Juli 2022

Terlepas apakah kasus tersebut diteruskan secara resmi dalam bentuk pengaduan ke Badan Kepegawaian Daerah ataupun ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau hanya menjadi penderitaan yang harus ditanggung oleh mantan isteri dan anak, diakui oleh Gubernur Bengkulu bahwa hal ini dimungkinkan karena masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.

Berikut peneliti menyajikan beberapa data terkait perceraian, dan pengaduan oleh mantan isteri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.

TABEL 12.
DATA JUMLAH PERCERAIAN PADA PERADILAN AGAMA
DI PROVINSI BENGKULU

No.	Uraian	2021	2022	Keterangan
1.	Perkara perceraian yang diterima pada Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	4.213 perkara	1.538 perkara	<u>Tahun 2021:</u> Cerai talak = 1.011 Cerai gugat = 3.202 <u>Tahun 2022:</u> Cerai talak = 389 Cerai gugat = 1.149

Sumber: Data laporan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tahun 2021 dan Maret 2022. Data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah perceraian tahun 2021 adalah sebanyak 4.213 perkara, dengan cerai talak sebanyak 1.011 perkara dan cerai gugat sebanyak 3.202 perkara. Untuk tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah perceraian sebanyak 1.538 perkara, dengan cerai talak sebanyak 389 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.149 perkara.

TABEL 13.
 DATA JUMLAH PENGADUAN DARI DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

No.	Uraian	2021	2022	Keterangan
1.	Jumlah pengaduan perempuan dan anak yang tidak diberi nafkah pasca perceraian dan hak asuh anak yang dilayani di UPTD PPA	12 kasus	9 kasus	
2.	Pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	12 kasus	1 kasus	

Sumber: Data laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu tahun 2021 dan s.d. Maret 2022. Data diolah oleh peneliti.

Apabila kita melihat data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah pengaduan yang ditangani sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengelolaan data pada dinas tersebut yang masih bersifat manual pada dinas tersebut, dan juga karena masih banyak perempuan yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadukan permasalahannya, atau justru tidak tahu harus mengadukan permasalahannya kemana.

Sosialisasi atau *public campaign* masih sangat diperlukan untuk memberikan kesadaran kepada perempuan agar berani mengadukan permasalahan yang mereka hadapi termasuk akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama pasca perceraian oleh mantan suami.

TABEL 14.
DATA JUMLAH IZIN PERCERAIAN DAN PENGADUAN DARI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

No.	Uraian	2021	2022	Keterangan
1.	Izin perceraian yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu	32 kasus	4 kasus	<u>Tahun 2021:</u> ASN laki-laki = 12 ASN perempuan = 20 <u>Tahun 2022:</u> ASN laki-laki = 1 ASN perempuan = 3
2.	Pengaduan terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya membiaya kehidupan anak dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama	2 kasus	3 kasus	

Sumber: Data Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu tahun 2021 dan s.d. Maret 2022. Data diolah oleh peneliti.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu juga menunjukkan masih sedikitnya pengaduan yang masuk dari mantan isteri yang nafkahnya tidak dibayarkan oleh mantan suami sesuai putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Lemahnya pengelolaan data pada dinas tersebut yang masih bersifat manual pada dinas tersebut, dan juga karena masih banyak perempuan yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadukan permasalahannya. Namun data tersebut adalah data yang berada di puncak gunung es, kebanyakan dari perempuan dan anak korban tidak dipenuhinya hak pasca perceraian enggan untuk menempuh jalur hukum ataupun membuat pengaduan kepada lembaga terkait dengan berbagai alasan seperti tidak tahu

jalur upaya hukumnya, enggan berurusan dengan hukum, dan enggan berurusan dengan mantan suami.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang akurat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian di wilayah provinsi Bengkulu, peneliti mengambil sampel sebanyak 50 (lima puluh) perkara yang amar putusannya memerintahkan pembiayaan terhadap mantan istri dan anak. Kemudian terhadap 50 (lima puluh) perkara tersebut, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode *quisener* melalui *google form* yang disebarakan kepada mantan isteri dan anak dalam sampel perkara tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL. 15
HASIL *QUISENER GOOGLE FORM* UNTUK TINGKAT KEPATUHAN
MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TAHUN
2019, 2020, 2021 DAN 2022

No.	Tingkat Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Agama	Jumlah	Persentase
1	Dibayarkan lancar	12 perkara	24 %
2	Dibayarkan sebagian	9 perkara	18 %
3	Tidak dilaksanakan	29 perkara	58 %

Sumber: 50 perkara dengan putusan yang membebankan pembiayaan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2019 s.d. 2022. Data diolah oleh peneliti.

Hasil pengolahan data tersebut memastikan bahwa sebanyak 24 % mantan suami melaksanakan putusan dengan lancar kepada mantan isteri dan anaknya, 18% mantan suami melaksanakan putusan namun hanya sebagian, dan 58% mantan suami tidak melaksanakan putusan kepada mantan isteri dan anaknya.

Dalam penelitian di lapangan ini, peneliti sedikit kesulitan untuk mendapatkan data putusan Pengadilan Agama yang mencantumkan pembebanan biaya yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri dan anak-anaknya, terutama untuk mendapatkan nomor telephone mantan isteri yang bisa dihubungi peneliti. Hal ini dikarenakan:

1. Tidak semua putusan Pengadilan Agama mencantumkan pembebanan biaya yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri dan anak.
2. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama tidak wajib mencantumkan nomor telephone. Baru di tahun 2022 ada kewajiban untuk mencantumkan nomor telephone.

Namun berkat penelusuran melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dimiliki Mahkamah Agung, dan juga pelacakan langsung melalui alamat yang tercantum dalam perkara, peneliti berhasil mendapatkan 50 perkara yang tepat dan sesuai untuk dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan hasil *quisener google form* yang disebarakan kepada 50 orang mantan isteri dengan perkara perceraian yang dalam putusan Pengadilan Agama mencantumkan pembebanan biaya kepada mantan istri dan anak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, masih rendah. Ketidakpatuhan mantan suami terhadap kewajiban yang dibebankan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, mayoritas tidak mendapatkan konsekuensi apapun karena mantan istri kebanyakan bersikap pasrah, ada yang

tidak tahu harus mengadu kemana, dan malas berurusan lagi dengan hukum karena khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam prosesnya sementara biaya untuk kehidupan sehari-hari termasuk biaya anak harus mereka tanggung sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti semakin yakin bahwa rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian memang sangat diperlukan, termasuk pemanfaatan kekuatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan upaya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian agar semakin efektif, efisien, dan dengan biaya semurah-murahnya.

Dalam kesempatan wawancara langsung di rumah dinas Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin menyebutkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, merupakan salah satu fokus utama Mahkamah Agung. Dalam hal ini bagaimana Mahkamah Agung perlu melakukan langkah dan terobosan untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian karena masih banyak pengaduan dari pihak perempuan dan anak yang hak-haknya tidak diberikan oleh suami meskipun putusan Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap.

Sangat diperlukan kerjasama dari instansi terkait untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan peneliti merupakan terobosan yang sangat baik meskipun sampel yang dilakukan masih bersifat lokal, yaitu di provinsi Bengkulu. Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi penelitian yang baru pertama kali dilakukan

di Indonesia ini dengan hasil penelitian yang tidak hanya bersifat teoritis tapi juga sudah peneliti aplikasikan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dengan bentuk rekonstruksi perlindungan hukum berbasis teknologi informasi.²⁶³

Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan di ruang kerjanya, memberikan dukungan penuh terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Tidak hanya itu, Hasbi Hasan menyampaikan bahwa hasil penelitian berupa rekonstruksi perlindungan hukum berbasis teknologi yang peneliti lakukan, kedepan dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung untuk diterapkan di tingkat nasional. Hal ini sangat penting mengingat masih lemahnya langkah untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, sehingga sangat penting untuk melakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, sebagaimana yang sedang gencar dilakukan oleh Mahkamah Agung.²⁶⁴

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Aco Nur di ruang kerjanya, mengapresiasi hasil penelitian yang peneliti sampaikan dalam bentuk inovasi aplikasi pada lokasi sampel penelitian di provinsi Bengkulu. Aco Nur juga mendukung keinginan Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengadopsi hasil penelitian berupa aplikasi yang peneliti bangun bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, agar kedepan dapat diterapkan di tingkat nasional.²⁶⁵

²⁶³ M. Syarifuddin, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 15 Juni 2022

²⁶⁴ Hasbi Hasan, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 16 Juni 2022

²⁶⁵ Aco Nur, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Amran Suadi²⁶⁶ di ruang kerjanya juga sangat mengapresiasi penelitian yang peneliti lakukan. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa penelitian yang peneliti lakukan sejalan dengan pemikiran beliau yang telah disampaikan melalui orasi ilmiah pada saat pengukuhan beliau sebagai Guru Besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bulan Maret 2022. Dalam pemikirannya tersebut, Amran Suadi menyatakan bahwa mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang membebaskan pembiayaan terhadap mantan isteri dan anak-anaknya, maka sangat penting untuk memikirkan adanya sinergi antara Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama dengan institusi lain yang terkait. Misalnya untuk mengefektifkan daya paksa dan daya eksekusi putusan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, melalui langkah merekonstruksi lembaga paksa badan (*gijzeling*) untuk diterapkan secara elegan dan manusiawi dengan melibatkan bantuan dari alat negara seperti pihak kepolisian guna mendorong pihak laki-laki patuh terhadap putusan Pengadilan. Mahkamah Agung juga perlu menjalin kesepahaman dengan kementerian/Lembaga terkait dan merumuskan suatu peraturan bersama yang mampu mendorong terlaksananya upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Amran Suadi menegaskan perlunya membangun interkoneksi sistem dengan lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif meliputi eksekutif dan pihak swasta sebagai ikhtiar untuk menjadikan putusan-putusan Pengadilan Agama dalam hal pemenuhan dan

²⁶⁶ Amran Suadi, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

jaminan hak-hak perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara cepat dan pasti tanpa harus melalui proses eksekusi. Kenyataan bahwa peneliti telah memikirkan langkah nyata tersebut di bulan Januari 2022 dan mulai melakukan tahapan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dan bank Bengkulu pada bulan Februari 2022 untuk merekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak berbasis teknologi informasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, benar-benar sejalan dan sesuai dengan pemikiran beliau tersebut. Dalam kesempatan wawancara langsung tersebut, Amran Suadi juga menyampaikan bahwa peneliti kedepan harus mengupayakan untuk mengembangkan hasil penelitian ini agar dapat diberlakukan pada masyarakat umum, bukan hanya pada tataran Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu saja, sebagaimana harapan dari pemikiran beliau.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu terhadap putusan Pengadilan Agama, masih rendah. Hal ini karena lembaga yudikatif masih belum bekerjasama dengan lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Belum ada kemampuan monitoring dari yudikatif yang dibantu lembaga eksekutif untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, sehingga hak perempuan dan anak pasca perceraian masih belum terpenuhi sesuai putusan Pengadilan Agama tersebut.

B. Proses Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi

Kelahiran Undang-Undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).²⁶⁷

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.²⁶⁸

Rancangan Undang-Undang ini mempunyai tiga tujuan:

1. Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*.
2. Untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.
3. Menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.²⁶⁹

²⁶⁷ <https://suduthukum.com/2017/12/sejarah-lahirnya-uu-no1-tahun-1974.html>

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ *Ibid.*

Beberapa dampak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Dari segi kewanitaan banyak hal positif yang dapat diambil yaitu wanita memiliki hak dalam urusan poligami dan kedudukan dalam wanita dalam rumah tangga semakin tertata.
2. PNS dan lingkup pemerintahan mendapatkan dua peraturan yang sangat ketat dalam urusan perkawinan dan anggaran uang Negara untuk membiayai istri pensiunan PNS menjadi dapat dikurangi.
3. Bagi masyarakat yaitu perceraian dan poligami menjadi berkurang, munculnya masalah sosial akibat sulitnya melakukan poligami, dan munculnya jenis-jenis perkawinan yang dilarang oleh agama dan negara.²⁷⁰

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia.²⁷¹

Hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan keyakinan untuk rumah tangga selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Tidak ada pasangan yang dari awal perkawinan sudah merencanakan untuk berpisah ataupun bercerai. Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan dapat saja terputus. Dalam hal ini perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan²⁷²

²⁷⁰ *Ibid*, hal. 6-7

²⁷¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 1

²⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁷³ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²⁷⁴

Keberadaan Undang-Undang ini selanjutnya dijabarkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah baik kepada mantan isteri maupun kepada anak-anaknya, seperti:

1. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - a. Pasal 105 huruf c; dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
 - b. Pasal 149; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;

²⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

²⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

- b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c) Melunasi mahar yang masih terkuatng seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 - d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁷⁵
- c. Pasal 156 huruf d; semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
4. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan isterinya namun ia menolaknya, maka hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan Pengadilan. Terkait hal ini berlaku ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai berikut:

²⁷⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

Pasal 196; Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamatamannya delapan hari.”

Pasal 197 alinea ke-1; Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.²⁷⁶

Untuk kepentingan mantan isteri dan anak akibat perceraian, Undang-

Undang Perkawinan mengatur:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁷⁷

Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran

²⁷⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>

²⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak.²⁷⁸ Terkait hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan pada pemerintah untuk membuat regulasi terkait pemenuhan hak anak pada orang tua yang berkonflik.²⁷⁹

Sesungguhnya regulasi dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak, termasuk pasca perceraian. Saran dari Komisi Perlindungan Anak untuk membuat tambahan regulasi tersebut, bisa saja menjadi pertimbangan untuk lebih menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Namun apakah regulasi serupa tidak akan menjadi percuma seperti regulasi sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Amran Suadi dalam kesempatan wawancara langsung yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa sangat diperlukan adanya interkoneksi sistem dengan lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif meliputi eksekutif dan pihak-pihak swasta yang merupakan ikhtiar untuk menjadikan putusan-putusan Pengadilan Agama dalam hal pemenuhan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara cepat dan pasti tanpa harus melalui proses eksekusi. Adanya intervensi lembaga-lembaga di luar yudikatif akan memudahkan dan menjadi daya paksa tersendiri bagi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak karena lembaga tersebut dapat mendukung kekuasaan yudikatif

²⁷⁸ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

²⁷⁹ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

memblokir/membatasi hak-hak sipil pihak suami yang tidak memenuhi kewajibannya.²⁸⁰

Perlu kajian dan penelitian yang mendetil tentang regulasi yang bagaimana yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Memang benar dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya akibat perceraian, termasuk kewajiban bapak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan isteri. Namun pada kenyataannya, bahkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya untuk mendukung terlaksananya Undang-Undang Perkawinan ini, masih banyak mantan isteri dan anak yang tidak dipenuhi hak-haknya sesuai putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Masih terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mendukung jaminan pelaksanaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, perlu dilakukan rekonstruksi hukum agar perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dilaksanakan. Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.*

²⁸⁰ Amran Suadi, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

Rekonstruksi dimaknai sebagai proses pembangunan kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.²⁸¹ Jika dikaitkan dengan ide tentang hukum, maka rekonstruksi hukum diartikan sebagai suatu proses membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Bagaimana untuk menata Undang-Undang Perkawinan agar dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Beberapa kelemahan Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan perlu dilakukan rekonstruksi hukum adalah karena dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur tentang keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian, dan belum dimanfaatkannya kekuatan teknologi informasi. Dalam kenyataannya, lembaga yudikatif tidak mempunyai kekuatan untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, karena hal tersebut berada di ranah eksekutif.

Selama ini putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, seringkali hanya menjadi formalitas di depan persidangan namun tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ketika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak. Pihak yang dirugikan harus bersusah payah melalui jalur hukum kembali untuk menagih haknya yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan. Dalam hal ini jika putusan Pengadilan Agama memutuskan bahwa mantan suami harus membayar nafkah kepada mantan isteri dan anaknya, namun

²⁸¹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hal. 1278

ketika mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut, tidak jarang mantan isteri dan anaknya tersebut harus bersikap pasrah menerima perlakuan mantan suami sehingga mereka terlantar, atau akhirnya melakukan upaya hukum lainnya agar si mantan suami mau melaksanakan putusan Pengadilan.

Keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk mengawal eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, akan sangat membantu terjaminnya pelaksanaan pembiayaan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Di mana Pengadilan memberitahukan kepada pihak eksekutif dan perbankan bahwa telah terjadi putusan dengan kewajiban pembiayaan kepada mantan isteri dan anak, untuk selanjutnya pihak eksekutif dan perbankan bisa membantu mantan isteri dan anak melalui monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama dan memberikan sanksi yang tepat jika si mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama. Tentu saja kegiatan monitoring bersama ini akan lebih mudah diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi.

Rekonstruksi terhadap Undang-Undang Perkawinan ini diperlukan sebagai payung hukum perlindungan terhadap jaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian, untuk selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini, dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi antara yudikatif, eksekutif, dan perbankan.

Gagasan rekonstruksi perlindungan hukum ini sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, karena pada saat ini peneliti tengah melakukan penelitian untuk melakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap peraturan

pemerintah daerah provinsi Bengkulu yang menjadi lokasi sampel penelitian. Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah berhasil melakukan pendekatan ke Gubernur Bengkulu, melalui surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor W7.A/1979/HM.01.1/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Kerjasama penguatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang terkait pembebanan biaya isteri dan anak bagi Aparatur Sipil Negara di provinsi Bengkulu.

Selanjutnya Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Surat Edaran tersebut memuat kewajiban Aparatur Sipil Negara yang bercerai untuk melaporkan perceraianya dengan melampirkan salinan/copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian kepada Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Selain itu Bendahara gaji dapat mempedomani putusan Pengadilan Agama dalam hal pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan baru pemerintah daerah provinsi Bengkulu yang peraturan daerah yang memuat ketentuan tentang putusan Pengadilan Agama dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bengkulu, maka penelitian ini

difokuskan pada upaya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap ketentuan perceraian pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, dengan harapan melalui sampel dalam penelitian ini, akan mampu menggugah para pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk melakukan rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi dapat diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia.

Keberadaan peraturan yang secara tegas mengatur tata cara perceraian dan pasca perceraian termasuk sanksi jika tidak dilaksanakan, ternyata tidak menutup terjadinya pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh suami termasuk yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Termasuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Agama seperti tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Kenyataan ini menggugah pemikiran peneliti untuk memikirkan alternatif solusi yang diharapkan akan benar-benar menjamin pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir dari peneliti untuk berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak sudah cukup banyak di Indonesia, dengan konsekuensi hukuman disiplin bahkan pidana.
2. Kenyataan di masyarakat termasuk dari hasil data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hasil wawancara responden dan hasil wawancara dengan pejabat terkait, bahwa sampai dengan sekarang masih banyak pengabaian terhadap putusan Pengadilan yang mewajibkan pembebanan nafkah kepada mantan isteri dan anak.
3. Salah satu kelemahan yang peneliti lihat adalah akibat kurangnya kemampuan monitoring terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan pasca perceraian, termasuk lemahnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal monitoring tersebut.
4. Kekuatan Informasi Teknologi belum dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alternatif dalam hal mengawal kepastian pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian.

Jika dalam penelitian ini, peneliti baru menggunakan sampel lingkup Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk melakukan rekonstruksi perlindungan hukum dengan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai payung hukumnya, maka solusi yang peneliti tawarkan lebih jauh agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, adalah berupa rekonstruksi perlindungan hukum

terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi di tingkat nasional. Rekonstruksi perlindungan hukum yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah menambah satu Pasal setelah Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang akibat putusnya perkawinan, dengan pengaturan yang mewajibkan adanya keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap.

Secara kebetulan ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amran Suadi, ternyata pemikiran peneliti memiliki kemiripan dengan pemikiran beliau yang telah dikemukakan dalam orasi ilmiah jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berbasis interkoneksi sistem (sebuah pemikiran *metabolisme biological justice*) pada saat pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 14 Maret 2022 di Surabaya.²⁸²

Amran Suadi dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa perlu dibangun interkoneksi sistem dengan lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif meliputi eksekutif dan pihak swasta sebagai ikhtiar pemenuhan dan jaminan hak perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara cepat dan pasti tanpa harus melalui proses eksekusi. Adanya interkoneksi tersebut akan

²⁸² H. Amran Suadi, Wawancara, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, ruang Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

memudahkan dan menjadi daya paksa tersendiri bagi pelaksanaan putusan pengadilan.²⁸³

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mewujudkan interkoneksi sistem antar lembaga peradilan dengan kementerian/lembaga eksternal dapat diwujudkan dengan dua cara:

1. Membangun database terpadu yang memuat data para pihak (mantan suami, mantan isteri, dan anak) dari lembaga peradilan kepada kementerian/lembaga terkait.
2. Mahkamah Agung dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk menyusun regulasi tentang interkoneksi sistem yang memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga yang terlibat dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.²⁸⁴

Kemiripan yang tidak disengaja tersebut, dibuktikan dengan pemikiran peneliti yang telah peneliti diskusikan dengan tim informasi teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan disaksikan oleh seorang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di akhir bulan Januari 2022 bertempat di ruang Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Ide pemikiran peneliti saat itu adalah dengan adanya Surat Edaran Gubernur Nomor 800//1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 hasil kerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Insyafli, pada saat itu yang melakukan upaya intens untuk meyakinkan Rohidin Mersyah yang menjabat sebagai Gubernur Bengkulu. Pada bulan Januari 2022 peneliti berfikir bagaimana

²⁸³ Amran Suadi, *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal. 36

²⁸⁴ Ibid, hal. 37-38

untuk memanfaatkan Surat Edaran ini agar tidak hanya sebatas peraturan di atas kertas yang nantinya tetap tidak efektif seperti peraturan sebelumnya.

Dengan mengharapkan antusias dan dukungan Gubernur Bengkulu yang sangat peduli terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, peneliti mengonsep sebuah alur aplikasi yang melibatkan beberapa instansi untuk memastikan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian yang nantinya akan dijadikan model dalam rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Konsep alur aplikasi tersebut peneliti sampaikan ke Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di akhir bulan Januari 2022 dengan hasil adanya kesanggupan dari tim Informasi Teknologi untuk membangun aplikasi lintas instansi tersebut secara mandiri langsung di bawah komando peneliti.

Proses rekonstruksi hukum yang peneliti lakukan di provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep alur aplikasi lintas instansi yang peneliti gagas, dengan konsep sebagai berikut:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu menginput izin perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu ke dalam aplikasi lintas instansi.
 - b. Pengadilan Agama menginput putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi lintas instansi.

- c. Aplikasi lintas instansi akan memberi notifikasi ke Bendahara tempat Aparatur Sipil Negara bekerja, sehingga Bendahara dapat menginput pemotongan sesuai putusan Pengadilan, dan meneruskan ke Bank Bengkulu.
 - d. Bank Bengkulu melakukan upload bukti potongan sesuai input pemotongan dari Bendahara, juga akan membuat rekening untuk mantan isteri dan anak jika yang bersangkutan belum memiliki rekening di Bank Bengkulu.
 - e. Aplikasi lintas instansi juga memberi notifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa upload akta cerai dari Pengadilan Agama, sehingga bisa langsung dibuatkan perubahan data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak.
 - f. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan jajaran Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu (Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan Bank Bengkulu, memiliki kewenangan monitoring dalam aplikasi sehingga bisa memantau alur dalam aplikasi.
2. Mengajukan konsep rekonstruksi hukum dengan menggunakan alur aplikasi lintas instansi sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi

informasi ke Gubernur Bengkulu, dengan tujuan agar pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum aplikasi lintas instansi tersebut.

3. Melakukan rapat lintas instansi untuk menyamakan persepsi kepada seluruh instansi terkait agar bersama membangun aplikasi lintas instansi sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Instansi yang dilibatkan adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Inspektorat provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu yang merupakan bank pengelola gaji di pemerintah daerah provinsi Bengkulu.
4. Membangun aplikasi lintas instansi bersama dengan instansi terkait dengan proses telaah dan *hardening security* oleh Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Tim Informasi Teknologi Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Tim *Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)* Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Bengkulu, dan Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung.
5. Merancang konsep Instruksi Gubernur sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan penggunaan Aplikasi lintas instansi yang menjadi model

rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

6. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan aplikasi lintas instansi yang merupakan hasil dari rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi, kepada seluruh masyarakat di provinsi Bengkulu, yang akan dilakukan di gedung daerah provinsi Bengkulu dengan dihadiri oleh pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung dan kementerian lain yang terkait.

Dengan konsep alur aplikasi yang disepakati ini, membuat peneliti berfikir lebih jauh agar ide ini bisa menjadi alternatif solusi yang lebih besar dan bermanfaat tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu, tapi bisa bermanfaat di tingkat nasional. Jika pada saat ini peneliti baru berhasil meyakinkan pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk ikut terlibat dalam mengawal pelaksanaan putusan pengadilan, maka sangat penting agar Mahkamah Agung dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk mau terlibat mengawal pelaksanaan putusan pengadilan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi sebagaimana yang telah peneliti lakukan bersama dengan pemerintah daerah provinsi Bengkulu.

Jika peneliti mampu meyakinkan pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk membuat regulasi baru berupa Instruksi Gubernur sebagai payung hukum aplikasi lintas instansi yang peneliti gagas, peneliti yakin bahwa Mahkamah Agung akan mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk

melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum aplikasi lintas instansi di tingkat nasional.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan adanya rekonstruksi berupa penambahan Pasal yang menambahkan keterlibatan eksekutif, maka harapan peneliti, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan bertambah Pasal yaitu Pasal 41 A yang berisi:

“Untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana Pasal 41, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan lembaga eksekutif dan lembaga keuangan di Indonesia wajib menyelenggarakan kerjasama untuk mewujudkan monitoring eksekusi putusan Pengadilan dengan

memanfaatkan teknologi informasi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan baru dalam Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur petunjuk tatacara kerjasama yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor eksekusi putusan Pengadilan tersebut.

Sejalan dengan aplikasi lintas instansi yang peneliti gagas, maka lembaga yang akan dilibatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut diantaranya adalah:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Perbankan

Peneliti menyampaikan penelitian terhadap upaya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi ke:

- a. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸⁵

²⁸⁵ H.M. Syarifuddin, Wawancara, Ketua Mahkamah Agung, rumah dinas Ketua Mahkamah Agung di Jakarta: 15 Juni 2022

- b. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸⁶
- c. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸⁷
- d. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸⁸

Penelitian ini mendapat apresiasi dan pengakuan dari pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung bahwa ini ide aplikasi lintas aplikasi yang akan peneliti gunakan sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak berbasis teknologi informasi ini, memang baru pertama kali di Indonesia. Pimpinan dan Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa model rekonstruksi perlindungan hukum ini dapat diterapkan di tingkat nasional di empat peradilan karena kekuatan monitoring untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa ternyata pemikiran peneliti memiliki kesamaan dengan pemikiran Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung yang disampaikan pada orasi ilmiah di Surabaya. Dengan adanya kesamaan pemikiran ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berharap agar model rekonstruksi perlindungan hukum yang peneliti teliti ini, kedepannya dapat lebih dikembangkan sehingga dapat diberlakukan pada

²⁸⁶ H. Amran Suadi, Wawancara, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, ruang Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Jakarta : 17 Juni 2022

²⁸⁷ H. Hasbi Hasan, Wawancara, Sekretaris Mahkamah Agung, ruang Sekretaris Mahkamah Agung Jakarta : 16 Juni 2022

²⁸⁸ H. Aco Nur, Wawancara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, ruang Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Jakarta : 17 Juni 2022

masyarakat umum dengan kemungkinan sanksi bagi yang tidak melaksanakan berupa:

1. Pemblokiran Nomor Induk Kepegawaian oleh Kementerian Dalam Negeri
2. Pemblokiran Pasport oleh Imigrasi
3. Pemblokiran Surat Keterangan Catatan Kelakuan oleh Kepolisian
4. Pemblokiran rekening oleh pihak perbankan
5. Pemblokiran kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
6. Pemotongan gaji melalui bendahara untuk Aparatur Sipil Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah²⁸⁹

Sangat penting agar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif untuk menyampaikan usul rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi kepada Presiden dengan konsep menambah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perlu adanya keterlibatan antara yudikatif, eksekutif, dan perbankan untuk menyelenggarakan kerjasama mewujudkan monitoring eksekusi putusan Pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

C. Model Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan rekonstruksi perlindungan hukum yang digagas dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan model perlindungan hukum

²⁸⁹ Ibid, hal. 38

terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi berupa aplikasi lintas instansi dengan kekuatan:

1. Jaminan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berupa pelaksanaan pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian
3. Sistem terintegrasi lintas instansi
4. Pembaharuan data kependudukan

Pada saat ini, dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu sebagai ruang lingkup penelitian, peneliti telah berhasil membangun aplikasi lintas instansi sebagai model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi. Aplikasi ini terhubung ke beberapa instansi dengan tujuan utama memonitor alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian agar benar-benar dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan model aplikasi lintas instansi ini, Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian akan terpantau apakah sudah memiliki izin perceraian atau belum. Kemudian ketika putusan Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut akan termonitoring dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, yang pada akhirnya tujuan untuk menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dapat diwujudkan.

Dalam perjalanan pembangunan aplikasi lintas instansi ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Abd Hakim, memutuskan bahwa rekonstruksi perlindungan hukum berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi lintas instansi ini, juga harus diberlakukan pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Peradilan Agama di wilayah provinsi Bengkulu, sehingga tidak hanya berlaku pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Pemberlakuan rekonstruksi perlindungan hukum ini selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memberlakukan penggunaan aplikasi ini pada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Peradilan Agama di provinsi Bengkulu.

Model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berupa aplikasi lintas instansi ini diberi nama Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-Mosi Caper).

GAMBAR 3.
LOGO APLIKASI E-MOSI CAPER

Aplikasi E-Mosi Caper memiliki 2 (dua) *user*, yaitu:

1. *User* pelaksana yang berada di instansi tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama, Organisasi Perangkat Daerah di mana Aparatur Sipil Negara bekerja, Bank Bengkulu cabang di daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kota dan Kabupaten.
2. *User* monitoring, kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Gubernur provinsi Bengkulu. Untuk pelaksana monitoring Gubernur Bengkulu, ditugaskan kepada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Inspektorat provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu.

GAMBAR 4.
USER APLIKASI E-MOSI CAPER

Fungsi *user* pelaksana adalah untuk menjalankan alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama melakukan *upload* putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Bendahara Organisasi Perangkat Daerah tempat Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian, melakukan *input* nominal pemotongan gaji dan atau penghasilan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan putusan Pengadilan Agama
3. Bank Bengkulu di daerah melakukan *input* nomor rekening Aparatur Sipil Negara yang akan dipotong gaji dan atau penghasilannya, dan menginput nomor rekening mantan isteri dan anak,. Jika mantan isteri dan anak tidak memiliki nomor rekening, Bank Bengkulu di daerah akan membuat rekening untuk mantan isteri dan anak dengan pengantar dari Pengadilan Agama.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menginput nomor tiket jika perubahan data kependudukan sudah selesai diproses.

GAMBAR 5.

MENU *USER* BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

GAMBAR 6.
MENU *USER* PENGADILAN AGAMA

Data Perceraian ASN

Data Suami

NIK
17790348039020004

Upload KTP
Choose File | No file chosen

NIP
199903022020122006

Nama
Rizal Abdi

GAMBAR 7.
MENU *USER* BENDAHARA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Upload Rincian Potongan

Upload Bukti Potong: Choose File | buktipotong.pdf

Jumlah pemotongan:

Alasan:

Upload

NO	NIP	Nama	Periode	Potongan	Proses
1	197707072014072004	Hendra Purnomo	May 2022	Rp4000000	Upload
2	197707072014072004	Hendra Purnomo	Jun 2022	Rp4000000	Upload
3	197707072014072004	Hendra Purnomo	Jul 2022	Rp4000000	Upload

GAMBAR 8.
MENU *USER* BANK BENGKULU

GAMBAR 9.
MENU *USER* DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Fungsi *user* monitoring adalah untuk menjalankan monitor pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, sebagai berikut:

1. Seluruh *user* monitoring, dapat melihat alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.
2. Apabila terjadi kendala dalam alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, *user* monitoring dapat melihat pada *user* pelaksana mana yang mengalami kendala dan bisa langsung mencari informasi kepada *user* pelaksana yang mengalami kendala untuk diberikan solusi agar alur pelaksanaan eksekusi tetap berjalan dengan baik.
3. Apabila ternyata Aparatur Sipil Negara yang dibebankan pembiayaan sesuai putusan Pengadilan Agama pasca perceraian itu sendiri yang tidak mau melaksanakan, maka pihak Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu dan Inspektorat provinsi Bengkulu dapat segera melakukan proses lebih lanjut kepada Aparatur Sipil Negara tersebut sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

GAMBAR 10.
MENU *USER* MONITORING

Dalam aplikasi lintas instansi ini juga ditampilkan menu unggulan lainnya, yaitu adanya menu pengaduan sebagai berikut:

1. Pengaduan bagi perempuan dan anak yang perkaranya dari awal sudah diproses melalui aplikasi ini.
2. Pengaduan bagi perempuan dan anak yang ketika perkaranya sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama sebelum aplikasi lintas instansi ini dibuat. Dengan menginput nomor putusan Pengadilan Agama ke dalam aplikasi, *user* pelaksana dari Pengadilan Agama akan melakukan validasi kebenaran nomor putusan untuk diproses lebih lanjut seperti perkara yang sudah sejak awal menggunakan aplikasi lintas instansi ini.

GAMBAR 11.
MENU PELACAKAN DAN PENGADUAN

The screenshot displays the 'Pelacakan dan Pelaporan' (Tracking and Reporting) section of the application. It features two main forms:

- Form Pelacakan:** Includes a text input field for 'Nomor Putusan' (Case Number) and a blue button labeled 'LACAK PROGRES' (Track Progress). The instruction above it reads: 'Silahkan masukkan nomor putusan untuk melacak progres pembiayaan nafkah mantan istri dan anak' (Please enter the case number to track the progress of alimony for the ex-wife and child).
- Form Pengaduan:** Includes four text input fields: 'Nama Mantan Istri' (Ex-wife Name), 'NIK Mantan Istri' (Ex-wife NIK), 'Nomor putusan' (Case Number), and 'Permasalahan berdasarkan hasil pelacakan' (Problem based on tracking results). A blue button labeled 'KIRIM PENGADUAN' (Send Complaint) is located below these fields. The instruction above it reads: 'Silahkan laporkan jika hak-hak pembiayaan anak dan mantan istri pasca perceraian belum terpenuhi' (Please report if the rights of child and ex-wife alimony after divorce are not met).

The interface also shows a navigation menu at the top with options: 'Beranda', 'Statistik Perkara', 'Pelacakan dan Pelaporan', and 'Pendaftaran Perkara'. The browser address bar shows the URL 'mosicaper.pta-bengkulu.go.id/home#pelaporan'.

Proses panjang pembangunan aplikasi E-Mosi Caper yang melibatkan banyak pihak, dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan penuh dari

Gubernur Bengkulu yang memberikan bantuan fasilitas koordinasi pada jajaran di bawahnya. Sampai dengan rencana peresmian yang pada akhirnya disepakati dilakukan di gedung daerah provinsi Bengkulu dan rencananya akan dilakukan oleh pejabat di Mahkamah Agung agar dapat diikuti secara nasional, termasuk pejabat dari kementerian terkait.

Penelitipun secara langsung melakukan konsultasi dan pemaparan video demo penggunaan aplikasi E-Mosi Caper ke pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan mendapat apresiasi serta pengakuan bahwa hasil penelitian ini baru pertama terlaksana di Indonesia dan kemungkinan akan diambil alih untuk di tingkat nasional oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana pemaparan sebelumnya dipembahasan proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Berikut ini tahapan pembangunan aplikasi E-Mosi Caper:

1. Akhir Januari 2022

Peneliti menyampaikan konsep alur aplikasi lintas instansi ke Tim Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan hasil uji coba pembuatan aplikasi secara mandiri, sehingga diketahui kebutuhan yang diperlukan terhadap instansi lainnya.

2. Rabu/16 Februari 2022

Peneliti menyampaikan ke Gubernur tentang ide pembangunan aplikasi lintas instansi sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan juga untuk menindaklanjuti

Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1404/BKD/2021 tanggal 01 November 2021. Pertimbangan yang peneliti berikan ke Gubernur adalah:

- a. Apabila peraturan hanya berupa peraturan tertulis, maka pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama oleh Aparatur Sipil Negara berkemungkinan untuk tetap diabaikan oleh Aparatur Sipil Negara karena masih lemahnya pengawasan dari pejabat terkait. Kelemahan ini mengingat belum adanya kemampuan monitoring dari pihak kepegawaian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
- b. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kelemahan kemampuan untuk memonitoring pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian dapat diatasi. Karena akan dibangun aplikasi yang saling terhubung antar instansi untuk memantau pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, termasuk ketika diperlukan perubahan data kependudukan akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Peta sementara untuk instansi yang diperlukan saling bekerjasama adalah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu pun memberikan persetujuan untuk peneliti mulai melakukan pembangunan aplikasi lintas instansi tersebut, dengan

memerintahkan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah provinsi Bengkulu untuk segera memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi lintas instansi tersebut.

3. Jumat/18 Februari 2022

Rapat di ruang biro pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat provinsi Bengkulu sebagai tindak lanjut persetujuan Gubernur provinsi Bengkulu atas rencana pembangunan aplikasi lintas instansi. Dipimpin langsung Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh Peneliti, perwakilan kantor wilayah kementerian agama provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu.

Dalam rapat bersama tersebut, Asisten I menyampaikan bahwa diperlukan percepatan dan kerjasama antar instansi terkait untuk membangun aplikasi yang peneliti gagas demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam kesempatan tersebut, asisten I menyampaikan bahwa juga diperlukan kerjasama dengan Bank Bengkulu dalam kaitan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu, karena sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah provinsi Bengkulu dengan Bank Bengkulu untuk pengelolaan gaji Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah

provinsi Bengkulu. Selanjutnya peneliti sebagai respon terhadap usul Asisten I, perlu diadakan rapat bersama lebih lanjut dengan mengundang pihak Bank Bengkulu. Sementara pembangunan aplikasi telah dimulai oleh Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Adapun untuk kendala dan permasalahan yang akan timbul dalam realisasi penggunaan aplikasi, seperti jika gaji dalam rekening Aparatur Sipil Negara tidak mencukupi atau malah habis sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, menurut peneliti tidak boleh menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi lintas instansi tersebut. Karena dengan adanya aplikasi lintas instansi tersebut, justru pihak Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu dan Inspektorat provinsi Bengkulu dapat langsung memonitor setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama atau yang tidak mau memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak pasca perceraian, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat diberikan pilihan apakah akan menerima sanksi berupa hukuman disiplin berat atau mau melaksanakan kewajibannya kepada mantan isteri dan anak pasca perceraian.

4. Selasa/05 April 2022

Rapat di *Command Center* Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dihadiri oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Inspektorat provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu.

Dalam rapat ini disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, bahwa selama ini banyak mantan isteri yang melakukan pengaduan bahwa mantan suaminya tidak menyampaikan haknya sebagaimana putusan Pengadilan. Selama ini tindak lanjut yang dilakukan hanyalah sebatas hukuman disiplin saja kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan. Sementara yang sebenarnya dibutuhkan adalah nafkah yang seharusnya menjadi hak mantan isteri dan anak pasca perceraian. Untuk itu peneliti meyakinkan seluruh peserta rapat, bahwa dengan aplikasi ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan mantan isteri dan anak pasca perceraian karena langsung ada potongan terhadap gaji ataupun penghasilan dari Aparatur Sipil Negara tersebut untuk ditransfer ke rekening mantan isteri atau anak sesuai putusan Pengadilan Agama. Dan pelaksanaan tersebut secara tersistem melalui aplikasi dapat dipantau atau dimonitor oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaannya.

Selanjutnya, pihak Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam upaya membangun aplikasi lintas bersama tersebut.

5. Jumat/08 April 2022

Peneliti bersama Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengunjungi Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, untuk membahas secara teknis pembuatan aplikasi lintas bersama tersebut.

Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyampaikan progress pembangunan aplikasi yang sudah dikerjakan sejak bulan Februari 2022 sesuai alur yang dirumuskan oleh peneliti. Bahwa aplikasi tersebut membutuhkan data kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu yang memuat data seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu.

6. Selasa/19 April 2022

Peneliti bersama Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengunjungi Bank Bengkulu untuk membahas secara teknis pembuatan aplikasi lintas bersama tersebut.

Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyampaikan progress pembangunan aplikasi yang sudah dikerjakan sejak bulan Februari 2022 sesuai alur yang dirumuskan oleh peneliti. Bahwa aplikasi tersebut membutuhkan kerjasama dengan Bank Bengkulu untuk membantu menginput nomor rekening mantan isteri dan anak, atau membuatkan rekening jika mereka belum mempunyai rekening, sebagai rekening penampungan setelah gaji atau penghasilan mantan suami yang

bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara tersebut dipotong sesuai putusan Pengadilan Agama.

7. Jumat/13 Mei 2022

Sebagai upaya memfasilitasi pembangunan aplikasi E-Mosi Caper, Gubernur provinsi Bengkulu menandatangani kesepakatan bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor W7-A/1109/HM.01.1/5/2022 – 119/&-TKSD/B.1/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang tentang Pertukaran data, Informasi dan Pelayanan Peradilan Agama, bertempat di gedung daerah provinsi Bengkulu.

Gubernur menyampaikan bahwa aplikasi ini penting dibangun, karena selama ini pemerintah daerah sulit mengeksekusi ketika perceraian sudah diputus Pengadilan Agama. Dengan aplikasi ini, ketika putusan pengadilan selesai, dengan menggunakan sistem yang serba online, maka otomatis gaji mantan suami terpotong untuk langsung disalurkan ke mantan isteri dan anak.

8. Senin/23 Mei 2022

Peneliti bersama Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu untuk membahas secara teknis pembuatan aplikasi lintas bersama tersebut. Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyampaikan progress pembangunan aplikasi yang sudah dikerjakan sejak bulan Februari 2022 sesuai alur yang dirumuskan oleh peneliti. Bahwa aplikasi tersebut membutuhkan kerjasama dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, karena setelah terjadi perceraian maka akan terjadi pula perubahan data kependudukan. Dalam aplikasi E-Mosi Caper ini sudah dibangun *user* untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu yang bertugas untuk memastikan produk perubahan data kependudukan setelah terjadi perceraian agar bisa diperoleh oleh para pihak. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se-Wilayah provinsi Bengkulu untuk ikut melaksanakan program aplikasi E-Mosi Caper.

9. Jumat/27 Mei 2022

Rapat di ruang Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah provinsi Bengkulu, dihadiri oleh Peneliti, Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu. Dalam rapat ini, Asisten 1 menegaskan perlu adanya percepatan dalam kerjasama untuk membangun aplikasi E-Mosi Caper. Dalam kesempatan rapat ini, Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang membangun aplikasi, menyajikan demo singkat tentang progress aplikasi yang telah dibangun. Pihak Bank Bengkulu menyampaikan bahwa antara pemerintah daerah provinsi Bengkulu sudah ada kerjasama pengelolaan gaji dan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dengan menggunakan aplikasi OPD-Payment.

Aplikasi ini dapat mendukung alur pemotongan gaji oleh Bendahara Organisasi Perangkat Daerah di dalam aplikasi E-Mosi Caper. Untuk itu peneliti disarankan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah provinsi Bengkulu.

10. Senin/30 Mei 2022

Peneliti bersama Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengunjungi Badan Pengelola Keuangan Daerah provinsi Bengkulu untuk membahas secara teknis pembuatan aplikasi lintas bersama tersebut, terkait hasil rapat tanggal 27 Mei 2022. Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyampaikan progress pembangunan aplikasi yang sudah dikerjakan sejak bulan Februari 2022 sesuai alur yang dirumuskan oleh peneliti. Bahwa aplikasi tersebut membutuhkan kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah provinsi Bengkulu terkait dengan pemotongan gaji atau penghasilan Aparatur Sipil Negara yang menggunakan sistem OPD-Payment dengan Bank Bengkulu.

11. Senin/13 Juni 2022

Peneliti bersama menghadap Gubernur Bengkulu untuk memaparkan demo dan progress pembangunan aplikasi E-Mosi Caper, untuk minta persetujuan launching di gedung daerah provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu menyatakan kesanggupan untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka *launching* aplikasi E-Mosi Caper secara nasional, dengan catatan bahwa peneliti akan menyampaikan ke pejabat

Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemungkinan secara langsung meresmikan di gedung daerah provinsi Bengkulu.

12. Rabu/15 Juni 2022

Peneliti menghadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di kediaman beliau di Jl. Widya Chandra III Nomor 5 Jakarta Selatan. Peneliti memaparkan pentingnya dilakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi dengan model yang ditawarkan berupa aplikasi E-Mosi Caper; latar belakang dibangunnya aplikasi, manfaat dengan adanya aplikasi, alur aplikasi, instansi yang ikut dilibatkan sebagai *user*, produk akhir yang dihasilkan, dan outcome yang diharapkan yaitu menurunkan angka perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Peneliti juga berkesempatan secara langsung menampilkan demo video penggunaan aplikasi E-Mosi Caper. Peneliti juga menyampaikan harapan agar aplikasi ini nantinya akan diambil alih oleh Mahkamah Agung agar dapat diterapkan di tingkat nasional dan juga diterapkan di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi terhadap pemaparan yang peneliti sampaikan, dan mengakui bahwa penelitian terhadap rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi dengan hasil berupa aplikasi E-Mosi Caper, baru pertama kali ada dan diharapkan memang

dapat diterapkan secara nasional. Selanjutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memberi petunjuk kepada peneliti agar segera menghadap Sekretaris Mahkamah Agung untuk menyampaikan hasil penelitian ini.

13. Kamis/16 Juni 2022

Berdasarkan petunjuk Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, peneliti menghadap Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penelitian berupa aplikasi E-Mosi Caper yang menjadi model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Peneliti memaparkan rancangan aplikasi E-Mosi Caper, instansi yang ikut dilibatkan sebagai *user*, produk akhir yang dihasilkan, dan outcome yang diharapkan. Peneliti juga berkesempatan secara langsung menampilkan demo video penggunaan aplikasi E-Mosi Caper. Peneliti juga menyampaikan harapan agar aplikasi ini nantinya akan diambil alih oleh Mahkamah Agung agar dapat diterapkan di tingkat nasional dan juga diterapkan di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa hasil penelitian ini memang baru pertama kali ada, dan beliau menyampaikan petunjuk agar sebelum diresmikan secara langsung oleh pimpinan atau pejabat Mahkamah Agung, agar aplikasi ini ditelaah oleh Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung. Termasuk berkoordinasi

dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk kesempurnaan video launching untuk kegiatan di gedung daerah provinsi Bengkulu. Selanjutnya Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa ada kemungkinan aplikasi ini akan diambil alih oleh Mahkamah Agung karena memang sangat besar manfaatnya, terutama memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama agar benar-benar menjamin perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

14. Jumat/17 Juni 2022

Peneliti menghadap Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penelitian berupa aplikasi E-Mosi Caper yang menjadi model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Peneliti memaparkan rancangan aplikasi E-Mosi Caper, instansi yang ikut dilibatkan sebagai *user*, produk akhir yang dihasilkan, dan *outcome* yang diharapkan. Peneliti juga berkesempatan secara langsung menampilkan demo video penggunaan aplikasi E-Mosi Caper. Peneliti juga menyampaikan harapan agar aplikasi ini nantinya akan diambil alih oleh Mahkamah Agung agar dapat diterapkan di tingkat nasional.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyampaikan bahwa hasil penelitian ini memang baru pertama kali ada, dan beliau menyampaikan petunjuk agar peneliti juga menyampaikan hasil penelitian ini ke Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung

Republik Indonesia, karena secara kebetulan hasil penelitian ini sejalan dengan orasi Ilmiah Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI pada saat pengukuhan beliau sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 14 Maret 2022.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga sangat mendukung agar hasil penelitian ini bisa diambil alih di tingkat nasional sehingga lebih besar manfaatnya.

Selanjutnya Peneliti menghadap Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penelitian berupa aplikasi E-Mosi Caper yang menjadi model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Peneliti memaparkan rancangan aplikasi E-Mosi Caper, instansi yang ikut dilibatkan sebagai *user*, produk akhir yang dihasilkan, dan *outcome* yang diharapkan. Peneliti juga berkesempatan secara langsung menampilkan demo video penggunaan aplikasi E-Mosi Caper. Peneliti juga menyampaikan harapan agar aplikasi ini nantinya akan diambil alih oleh Mahkamah Agung agar dapat diterapkan di tingkat nasional.

Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung menyampaikan bahwa hasil penelitian ini memang baru pertama kali ada, dan sangat apresiasi karena ternyata hasil penelitian ini sejalan dengan orasi Ilmiah Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI pada saat pengukuhan beliau

sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 14 Maret 2022. Orasi ilmiah tersebut berjudul “Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme *Biological Justice*)”. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan bahwa hasil penelitian ini merupakan implementasi nyata dari orasi ilmiah yang telah beliau sampaikan sebelumnya.

15. Rabu/22 Juni 2022

Peneliti melaporkan hasil konsultasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ke Gubernur provinsi Bengkulu, bahwa seluruh pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat apresiasi terhadap hasil penelitian ini dan mendukung rencana peresmian yang akan diadakan di gedung daerah provinsi Bengkulu, serta adanya kemungkinan pimpinan atau pejabat Mahkamah Agung akan secara langsung datang dan meresmikan aplikasi ini. Selanjutnya peneliti mohon kesediaan Gubernur untuk menggunakan fasilitas media center provinsi Bengkulu agar dapat secara maksimal mempersiapkan peresmian aplikasi E-Mosi Caper.

16. Selasa/28 Juni sampai dengan Kamis/30 Juni 2022

Peneliti melakukan telaah aplikasi E-Mosi Caper bersama Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung, dan mendapat masukan berupa:

- a. Perlu adanya menu upload Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pihak
- b. Perlu ditampilkan semua data untuk akses monitoring di halaman depan
- c. Perlu ditampilkan jumlah bulan yang belum dibayarkan dan jumlah tunggakan
- d. Perlu ditampilkan status untuk menu Bank Bengkulu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Perlu ditambahkan menu validasi jika para pihak sudah mengambil produk perubahan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- f. Perlu ditambahkan menu *tracking* di form pengaduan
- g. Untuk Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Pegawai, Nomor Handphone, agar hanya bisa diinput berupa angka dan jumlahnya dibatasi untuk menghindari *human error*.
- h. Perlunya penebalan keamanan/*security hardening* untuk menjamin keamanan aplikasi mengingat data yang ada dalam aplikasi adalah data yang sensitif, yaitu data kepegawaian dan data perceraian. Penambahan security dimaksud adalah untuk:
 - 1) *Sql injection*; membuka jalan bagi penyerang untuk memanfaatkan data yang berbahaya yang dipasang untuk menyerang database atau direktori tertentu. Injeksi akan segera terjadi setelah penyerang mengirim suatu perintah ke *interpreter*

dan memaksa *interpreter* untuk mengerjakannya, dimana perintah tersebut adalah perintah tidak diinginkan dan menawarkan data yang tidak sah.²⁹⁰

- 2) *Cross-Site Request Forgery (CSRF)*; kerentanan aplikasi web dimana penyerang mengirimkan suatu permintaan palsu ke halaman web ketika pengguna telah diautentikasi. Dalam hal ini, penyerang mengubah keadaan aplikasi web yang diserang daripada melakukan pencurian data. Tujuan utama dari CSRF adalah untuk mengubah ID email, password, status, informasi profil user, dan lainnya. Penyerang mendapatkan akses yang lengkap ke akun pengguna berdasarkan aksi yang dilakukan.²⁹¹

Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung, menyampaikan agar peneliti berkoordinasi dengan Tim CSIRT (*Cyber Security Incident response Team*) provinsi Bengkulu yang biasanya berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Bengkulu.

17. Kamis/30 Juni 2022

Peneliti dan Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berkoordinasi dengan tim Informasi Teknologi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung untuk persiapan video *launching* aplikasi E-Mosi Caper, dengan masukan berupa tata cara video *launching* yang sesuai standar Mahkamah Agung.

²⁹⁰ Agus Hermanto, *Risiko Kerentanan Keamanan Aplikasi Web*, <https://agus-hermanto.com>, 14 Juli 2022, 00.30 WIB.

²⁹¹ Ibid

18. Jumat/01 Juli 2022

Peneliti bersama Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menghadap Sekretaris Mahkamah Agung melaporkan hasil telaah aplikasi dengan Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung, dan hasil telaah video *launching* dengan Tim Informasi Teknologi Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

19. Senin/04 Juli 2022

Peneliti bersama tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berkoordinasi dengan bagian penanggung jawab video tron di gedung daerah provinsi Bengkulu untuk melakukan uji coba video *launching* dan interaksi layar video tron.

20. Selasa/05 Juli 2022

Peneliti bersama tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, melakukan koordinasi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti hasil telaah Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung tentang perlunya penebalan keamanan/*security hardening* pada aplikasi E-Mosi Caper sebelum dapat digunakan oleh para *user*.

21. Jumat/08 Juli 2022

Peneliti melakukan *security hardening* aplikasi E-Mosi Caper bersama tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan tim *Cyber Security Incident Response Team* provinsi Bengkulu. *Security hardening* ini merupakan proses pengamanan sistem teknologi informasi yang

bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan keamanan sistem teknologi informasi terhadap berbagai serangan yang dapat terjadi.²⁹²

Aplikasi E-Mosi Caper sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi telah berhasil dibangun dengan kerjasama dan dukungan yang luar biasa dari seluruh pihak. Mulai dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Gubernur Bengkulu dan jajarannya, Bank Bengkulu, Pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tentu saja aplikasi E-Mosi Caper ini masih perlu perubahan lebih lanjut untuk kesempurnaan aplikasi sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Namun keberadaan aplikasi E-Mosi Caper ini merupakan langkah awal menuju perlindungan hukum yang lebih menjamin pelaksanaan putusan pengadilan agar benar-benar dipastikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan.

Dukungan penuh dari seluruh pihak termasuk dari unsur pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk nantinya akan menggunakan aplikasi ini di tingkat nasional, merupakan bukti nyata bahwa rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak berbasis teknologi informasi dengan model aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian memang sangat

²⁹² Fikri Muhammad Arifin, *Security Hardening Bersama Fikri Muhammad Arifin*, <https://i-3.co.id>

dibutuhkan. Dan tentu saja model ini dapat diadaptasi di tingkat nasional tidak hanya untuk perkara perceraian, namun dapat dimodifikasi untuk jenis perkara apapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian masih rendah. Hal ini dibuktikan dari 50 perkara perceraian yang dijadikan sampel, 12 (24%) putusan dengan pembiayaan dibayarkan dengan lancar, 9 (18%) putusan dengan pembiayaan dibayarkan tapi hanya sebagian, dan sebanyak 29 (58%) putusan dengan pembiayaan tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini terjadi karena belum ada kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan untuk memonitor pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian yang akan menjamin terlaksananya kewajiban mantan suami kepada mantan isteri dan anak-anaknya melalui upaya teguran ataupun sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
2. Proses rekonstruksi perlindungan hukum untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu menambah satu Pasal setelah Pasal 41 yang mengatur akibat putusanya perkawinan, dengan pengaturan yang mewajibkan adanya keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan baru dalam Pasal 41 A Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah yang mengatur petunjuk tatacara kerjasama dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor eksekusi putusan Pengadilan. Lembaga yang akan dilibatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut diantaranya adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Perbankan.

3. Model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi dalam penelitian ini, berupa aplikasi lintas instansi dengan kekuatan utamanya adalah jaminan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berupa pelaksanaan pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, sistem terintegrasi lintas instansi, dan pembaharuan data kependudukan. Apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan, bagian monitoring dapat saling mengingatkan untuk menganalisa *user* pelaksana mana yang menyebabkan tidak terlaksananya alur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tersebut untuk memastikan agar alur tersebut kembali berjalan. Pihak terkait dapat memberikan sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, perlu adanya kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan untuk memonitor pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian yang akan menjamin terlaksananya pemenuhan hak mantan isteri dan anak-anaknya melalui upaya teguran ataupun sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu tetap diperlukan kesadaran dan keberanian dari pihak perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya terutama hak-hak anaknya pasca perceraian, termasuk kesadaran dari lembaga perlindungan perempuan dan anak agar lebih mengedukasi dan mensosialisasikan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan tersebut perlu dituangkan dalam proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Untuk itu Mahkamah Agung perlu mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memasukkan klausul tentang kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan tersebut, dan selanjutnya dibentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari ketentuan kerjasama tersebut. Tentu saja proses untuk merekonstruksi Undang-Undang Perkawinan akan membutuhkan waktu yang panjang,

sehingga bisa saja ditempuh dengan menetapkan instrumen lain yang melibatkan Mahkamah Agung, lembaga eksekutif terkait, dan perbankan.

3. Diperlukan kesadaran bersama dari lembaga terkait agar mau bersama-sama membangun aplikasi lintas instansi ini untuk kepentingan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kekuatan informasi teknologi harus dimanfaatkan agar upaya perlindungan hukum tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun merupakan model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi berupa aplikasi lintas instansi yang saling terintegrasi antara lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga perbankan, yang berfungsi memonitoring pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian agar benar-benar dilaksanakan oleh mantan suami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008
- Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya; Pustaka Progresif, 1997
- , *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. cet, XX, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2004
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Fighati Anesia, 1992
- B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita, 2006
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999,
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

- John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006
- Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014
- Kebung K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
- M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan 2002
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hal. 69
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989
- Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

- Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007
- Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (edisi terjemahan oleh Huma), Jakarta: Huma, 2003
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Program Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, *Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Doktor Hukum*, Jakarta, 2022
- R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: PSG STAIN, 2006
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2010

- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- S. Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007
- , *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti, 1994
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- , *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005
- Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999

UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zainal Arifin Hosein, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: LP2AB

Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO)*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang *Penanggulangan Pekerja Anak (PPA)*

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

JURNAL:

Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”, *Journal of Indonesian History* 4 (1) (2015), Universitas Negeri Semarang, 2015

Emilda Firdaus, “*Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008

Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, “*Penyelesaian Kasus*,” terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII, No. 1, Januari 1994

ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Jakarta, Laporan Hasil Penelitian, 2002

Nalom Kurniawan, “*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011

Murni Tukiman, “*Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*”, Simposium BPHsN Depkeh, Jakarta, November 1984

Novita Dewi Masyitoh, “*Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*”, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press

Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan", dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, Jakarta, IKAHI

INTERNET/WEBSITE:

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

<https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

<https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

<https://www.kompasiana.com/dwi23236/629ebe97aa3ccd3ac746df32/tahun-baru-2022-5-juta-anak-indonesia-hidup-tanpa-akta-kelahiran?page=2>

<https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

<https://www.komnaspaspa.or.id/berita-komnaspaspa-anak-komisi-nasional-perlindungan-anak/>

<https://www.komnaspaspa.or.id/berita-komnaspaspa-anak-komisi-nasional-perlindungan-anak/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>

<https://suduthukum.com/2015/07/latar-belakang-lahirnya-uu-no-23-tahun.html>

<https://www.jurnalperempuan.org/blog/sepuluh-tahun-uu-pkdr>

<https://suduthukum.com/2017/12/sejarah-lahirnya-uu-no1-tahun-1974.html>

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220808155805-33-362032/negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia-ada-ri>

<https://www.riau24.com/berita/baca/1652068696-inilah-negara-dengan-tingkat-perceraian-paling-tinggi-di-dunia-beserta-alasannya>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

WAWANCARA:

Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

Amran Suadi, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

Diah Irianti, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu: 23 Mei 2022

Foritha, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu: 11 Juli 2022

Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung Jakarta: Kamis, 16 Juni 2022

M. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Jakarta: Rabu, 15 Juni 2022

Meri Noviyeni, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Apartur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah pemerintah provinsi Bengkulu: 18 Februari 2022, dan 08 April 2022

Rohidin Mersyah, Gubernur provinsi Bengkulu: 16 Februari 2022 dan 13 Juni 2022

Tamah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: 18 Februari 2022